

Projektarbeit

„Kritische Erfolgsfaktoren in Implementierungsprojekten von ERP-Systemen für kleine und mittlere Unternehmen in Industrieländern“

vorgelegt am: 21. Oktober 2025
von cand. Arne Hannappel
Studiengang: Verbundstudiengang Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
Hochschulen: Fachhochschule Dortmund und Technische Hochschule Köln
Betreuer: Dr.-Ing. Stefan Gärtner

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18069611>

Abstract

Digitalization has profoundly changed the international economic market in recent years. Companies are therefore facing a major challenge as they have to adapt to volatile requirements. Enterprise resource planning systems (ERP systems) form the foundation of modern companies. Without a modern ERP system, companies will hardly be competitive in the medium term, as existing structures will no longer be able to cope with the new requirements.

The challenges are particularly significant for small and medium-sized enterprises (SMEs) in industrialized countries. Implementing new ERP systems is a major challenge for SMEs and involves risks that should not be underestimated. A lack of resources and insufficient knowledge often lead to budget overruns or the failure of implementation of projects, which usually have serious economic consequences.

An understanding of critical success factors (CSFs) can help to reduce the risk of implementation. As part of this study, 54 current scientific publications were evaluated. In the process, 33 success factors were identified, standardized, and described. Understanding these factors can increase the success rate of future implementation projects.

Zusammenfassung

Die Digitalisierung hat den internationalen Wirtschaftsmarkt in den letzten Jahren tiefgreifend verändert. Unternehmen stehen daher vor einer großen Herausforderung, da sie sich an volatile Anforderungen anpassen müssen. Enterprise Resource Planning-Systeme (kurz: ERP-Systeme) bilden das Fundament moderner Unternehmen. Ohne ein modernes ERP-System sind Unternehmen mittelfristig kaum noch wettbewerbsfähig, da bestehende Strukturen die neuen Anforderungen nicht mehr bewältigen können.

Besonders groß sind die Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen (kurz: KMU) in Industrieländern. Implementierungen neuer ERP-Systeme stellen für KMU eine große Herausforderung mit nicht zu unterschätzendem Risiko dar. Fehlende Ressourcen und unzureichendes Wissen führen oftmals zu Budgetüberschreitungen oder zum Scheitern der Implementierungsprojekte, was im Regelfall mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen verbunden ist.

Ein Verständnis der kritischen Erfolgsfaktoren (engl. Critical Success Factors, kurz: CSFs) kann dazu beitragen, das Risiko der Implementierung zu reduzieren. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurden daher 54 aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen ausgewertet. Dabei konnten 33 Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, vereinheitlicht und beschrieben werden. Durch das Verständnis dieser Faktoren kann die Erfolgsquote zukünftiger Implementierungsprojekte gesteigert werden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während meines Studiums und beim Verfassen dieser Ausarbeitung begleitet haben. Eure kritischen Rückmeldungen waren mir dabei eine große Hilfe.

Mein besonderer Dank gilt meiner Verlobten Stefanie, die mir mit ihrer Geduld, Motivation und Unterstützung stets den Rücken gestärkt hat.

Ebenso danke ich meinem Betreuer Hr. Dr.-Ing. Stefan Gärtner für die wertvolle Betreuung und hilfreichen Anregungen.

Abbildungsverzeichnis

1	Anteil Beschäftigte in Deutschland nach Unternehmensgrößenklassen	3
2	Anzahl der selektierten Veröffentlichungen pro Veröffentlichungsformat	10
3	Anzahl der selektierten Veröffentlichungen pro Veröffentlichungsjahr	11
A.1	Tabellenstruktur zum Dokumentieren der Ergebnisse der Portaldurchsuchung	45

Tabellenverzeichnis

1	Menge der Fremdzitationen der selektierten Veröffentlichungen	11
2	Auflistung der erarbeiteten CSFs	14
A.1	Zuordnung Nennungen CSFs in Veröffentlichungen	56

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
Code	Programmcode
CRM	Customer Relationship Management
CSF	Critical Success Factor
CSFs	Critical Success Factors
DOI	Digital Object Identifier
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
ERP	Enterprise Resource Planning
EU	Europäische Union
HR	Human Resources
IS	Informationssystem
IT	Informationstechnologie
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
KPI	Key-Performance-Indicator
KPIs	Key-Performance-Indicators
Mio	Millionen
Mrd	Milliarden
On-Premise	Vor-Ort-Installation
PDF	Portable Document Format
SCM	Supply Chain Management
SME	Small and Medium-sized Enterprise
SQL	Structured Query Language
SQLite	Structured Query Language — Lightweight Edition
SRM	Supplier Relationship Management
TOE-Modell	Technology-Organization-Environment-Modell
UTAUT-Modell	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology-Modell

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Zielsetzung	1
1.2	Gliederung	1
2	Definitionen	2
2.1	Größenabhängige Einstufung von Unternehmen	2
2.2	ERP-Systeme für kleine und mittlere Unternehmen	2
2.3	Erfolgsmessung in Implementierungsprojekten	4
2.4	Kritische Erfolgsfaktoren	5
3	Literaturanalyse	7
3.1	Prozessbeschreibung	7
3.2	Thematische Einarbeitung	7
3.3	Portaldurchsuchungen und Selektion	8
3.4	Analyse der selektierten Veröffentlichungen	12
4	Systematische Zusammenfassung kritischer Erfolgsfaktoren	15
4.1	Anwenderschulungen	15
4.2	Projektteam	15
4.3	Projektmanagement	16
4.4	Engagement des Top-Managements	16
4.5	Kommunikation	17
4.6	Externe Betreuung	17
4.7	Projektplanung, Implementierungsstrategie und Erfolgsmessung	18
4.8	Geschäftsplan und Unternehmensvision	18
4.9	Auswahl des ERP-Systems	19
4.10	Change Management	19
4.11	Business Process Reengineering	20
4.12	Verfügbarkeit von benötigten Ressourcen	21
4.13	Akzeptanzaufbau	22
4.14	Anpassbarkeit, Konfiguration und Erweiterung	23
4.15	Abgestimmtes und realistisches Projektziel	23
4.16	IT-Infrastruktur und technische Möglichkeiten	24
4.17	Ausreichendes Verständnis und Wissen	24
4.18	Analyse der Unternehmensbedürfnisse	25
4.19	Migration und Reinigung von Daten und Code	25
4.20	Integration in bestehendes Unternehmensumfeld	26
4.21	Einbeziehen der Endanwender	26
4.22	Systemtests	27
4.23	Rentabilität	27
4.24	Sicherheit und Datenschutz	28

4.25	Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit	29
4.26	Benutzerfreundlichkeit	29
4.27	Marktanforderungen	30
4.28	Gesellschaftliche und gesetzliche Vorschriften	30
4.29	Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit	30
4.30	Skalierbarkeit, Wachstumsperspektive und Wartung	31
4.31	Dokumentation und Kodifizierung von Wissen	31
4.32	Risikomanagement	32
4.33	Verwendung passender Werkzeuge	33
5	Abschluss	34
5.1	Zusammenfassung	34
5.2	Fazit	34
5.3	Ausblick	34
6	Literatur	36
A	Anhang	45
A.1	SQL-Tabellen zum Dokumentieren der Ergebnisse der Portaldurchsuchung	45
A.1.1	Tabellen-Struktur	45
A.1.2	Definition SQL-Tabellen zum Dokumentieren der Ergebnisse der Portaldurchsuchung	45
A.2	Programmierung zur Ergänzung von Metadaten der Veröffentlichungen	46
A.3	SQL-Views zur Analyse der Ergebnisse der Portaldurchsuchung	49
A.4	Auflistung der selektierten Veröffentlichungen	50
A.5	Zuordnungsmatrix von CSFs zu Veröffentlichungen	55

1 Einleitung

Diese Projektarbeit beschäftigt sich mit Erfolgsfaktoren in Implementierungsprojekten von ERP-Systemen, wobei nur Faktoren für Unternehmen kleiner und mittlerer Größe in Industrieländern untersucht wurden. ERP-Systeme mit hoher Marktrelevanz für KMU sind beispielsweise NetSuite, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 Business Central und Odoo. Diese Ausarbeitung fokussiert sich nicht auf ein konkretes Produkt bzw. Hersteller, sondern untersucht die Faktoren anbieterübergreifend.

Als Autor dieser Projektarbeit bringe ich umfangreiche Erfahrung aus der Praxis mit, da ich als Entwickler, Projektleiter und -koordinator in einem Mittelstandsunternehmen arbeite, welches Unternehmen bei der Implementierung von ERP-Systemen unterstützt (konkret: Microsoft Dynamics 365 Business Central).

Im Rahmen zahlreicher Implementierungsprojekte konnte ich wiederholt Herausforderungen beobachten, die in vergleichbarer Form in vielen dieser Projekte auftraten.

1.1 Zielsetzung

In der Praxis zeigt sich, dass sich Probleme und Herausforderungen bei Implementierungsprojekten von ERP-Systemen in KMU häufig ähneln. Diese Ähnlichkeiten lassen sich durch Faktoren erklären, die projektübergreifend wirksam sind. Um diese Faktoren genauer einschätzen zu können, wurde die folgende Forschungsfrage dieser Ausarbeitung definiert:

**Welche Erfolgskriterien bei der Implementierung von
ERP-Systemen in kleinen und mittleren Unternehmen in
Industrieländern gelten in der aktuellen
wirtschaftsinformatischen Forschung als relevant?**

1.2 Gliederung

Im folgendem zweiten Kapitel werden grundlegende Konzepte beschrieben, die für das Verständnis der Ausarbeitung als besonders relevant bewertet wurden. Im dritten Kapitel wird der Prozess der Literaturanalyse beschrieben. Neben dem Vorgehen werden die herausgearbeiteten Erfolgsfaktoren aufgelistet. Jeder Faktor wird im folgenden vierten Kapitel grundlegend beschrieben. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse dieser Ausarbeitung evaluiert.

2 Definitionen

2.1 Größenabhängige Einstufung von Unternehmen

Für die Einstufung von Unternehmen nach deren Größe existieren verschiedene Standards, die sich unter anderem an der Anzahl der Mitarbeiter oder dem wirtschaftlichem Gewicht der Unternehmen orientieren. In europäischen Ländern wird häufig die Einstufung gemäß des EU-Vorschlags 2003/361 angewandt. Dieser empfiehlt die Einstufung von Unternehmen anhand drei Kriterien. Erfüllt ein Unternehmen alle drei Kriterien, wird dieses als kleines oder mittleres Unternehmen eingestuft – anderenfalls als großes Unternehmen oder als Konzern. Der EU-Vorschlag beschreibt die drei Kriterien wie folgt: [Ram+16; Law03]

1. Anzahl der Mitarbeiter ≤ 250
2. Jahresumsatz ≤ 50 Mio. Euro
3. Bilanzsumme ≤ 43 Mio. Euro

Laut des *statistischen Bundesamtes* wurden 2022 99,3% aller deutschen Unternehmen als KMU eingestuft (3,1 Mio. Unternehmen). Im Jahr 2022 arbeiteten in Deutschland ca. 55% der Beschäftigten in KMU (siehe Abbildung 1). [Bun22]

Im selben Jahr erwirtschafteten deutsche Unternehmen einen Umsatz von circa 9.775 Mrd. Euro. Mit 2.664 Mrd. Euro belief sich der prozentuale Anteil von KMU auf ca. 27,3%. [Mit24] Die Präsenz von KMU und deren Marktstärke wird häufig als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet. [APA21; Ram+16; Ley15a; DVD13; Ley15b; VF16].

2.2 ERP-Systeme für kleine und mittlere Unternehmen

Schon seit mehreren Jahrzehnten kommt in Unternehmen ERP-Software zum Einsatz. Der Begriff „ERP“ wird seit den 1990er Jahren verwendet und beschreibt Softwarelösungen, die Kernaufgaben innerhalb eines Unternehmens verbinden und koordinieren. Aus diesem Grund wird ein ERP-System oft auch als „Kernsoftware“ eines Unternehmens bezeichnet. [Kat20]

ERP-Systeme sind in der Regel modular aufgebaut. Neben dem Basissystem werden Module für verschiedene Abteilungen und Aufgabenbereiche bereitgestellt, die – falls benötigt – aktiviert und getrennt konfiguriert werden können. Über Schnittstellen, die durch das ERP-System bereitgestellt werden, können die einzelnen Module mit der Basis-Software und anderen aktivierten Modulen verbunden werden, sodass Anwender die vorgesehenen Geschäftsprozesse effektiv einsetzen können. Ein Modul kann selber durch andere Module erweitert werden. Der modulare Aufbau ermöglicht somit das Individualisieren, ohne die Komplexität für den Anwender zu erhöhen.

Angaben in %
 Insgesamt 38,7 Mio. Beschäftigte (in Deutschland, Stand 2022)
 Modifizierte Abbildung aus [Bun22]

Abbildung 1: Anteil Beschäftigte in Deutschland nach Unternehmensgrößenklassen

Vom Basissystem werden in der Regel die folgenden Aufgabenbereiche als Modul abgekapselt: [Han24; Kat20]

- Finanzbuchhaltung
- Einkauf
- Verkauf
- Lagerverwaltung
- Customer Relationship Management (kurz: CRM)
- Supplier Relationship Management (kurz: SRM)
- Supply Chain Management (kurz: SCM)
- Human Resources (kurz: HR)

Zunächst kamen ERP-Systeme vor allem bei großen Unternehmen und Konzernen zum Einsatz. ERP-Systeme konnten in fast alle Geschäftsbereiche integriert werden, sodass Prozesse automatisiert und optimiert wurden. Nach der Marktsättigung erweiterten Anbieter ihr Geschäftsfeld um ERP-Systemen für KMU. Bestehende Software war für KMU jedoch ungeeignet

und musste entsprechend angepasst werden. Dennoch konnten viele Module bestehender Anwendungen in modifizierter Form weiterverwendet werden. [Kat20; HZ11]

Mittlerweile existieren für KMU deutlich mehr ERP-Lösungen als für Konzerne. Ein Grund hierfür ist der potentielle Marktumfang für KMU (siehe Kapitel 2.1), der dem für Konzerne überlegen ist. [Kat20; HZ11]

Der Einsatz eines effizienten ERP-Systems ist für KMU unerlässlich geworden. Bestehende Prozesse und Systeme können den neuen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, da diese häufig noch parallel und nicht miteinander verbunden genutzt werden. Während in KMU Angst vor Veränderungen im Bereich der Digitalisierung herrscht, wird das Automatisieren mit Hilfe eines ERP-Systems zunehmend wichtiger. Der sich verändernde Wirtschaftsmarkt und die Globalisierung zwingen Unternehmen dazu, immer effektiver zu arbeiten, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Anderenfalls sind die Präsenz und das Überleben in der Wirtschaft mittelfristig kaum noch möglich. Der auf dem Markt herrschende Druck zwingt KMU dazu, ihre Softwareanforderungen anzupassen, weshalb ERP-Systeme konfigurierbar, effizient und gut integriert sein müssen. [RH18; BZ19; Rut+23; APA21; BK19; NKK18; Ley15a; DVD13; Ley15b; VF16]

Nach *Olsen und Sætre* ist die Implementierung von ERP-Systemen für KMU jedoch besonders schwierig und fehleranfällig – häufig auf Grund fehlender Ressourcen. Daher muss der Prozess besonders gut geplant und ausgeführt werden. Aus diesem Grund sind das Verständnis und Beachten der CSF von besonders hoher Bedeutung. [OS07]

2.3 Erfolgsmessung in Implementierungsprojekten

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, nimmt die Relevanz von ERP-Systemen für KMU stetig zu. Der Prozess der Einführung eines ERP-Systems wird als Implementierungsprozess bezeichnet. Ein Implementierungsprozess beginnt mit der ersten Planung des Vorgehens und endet in der Regel mit der Produktivnahme des neuen Systems. Ein Implementierungsprojekt ist dynamisch und phasenorientiert aufgebaut und besteht aus einer Menge an untergeordneten Projekten. Das Ziel der Implementierung eines neuen ERP-Systems ist immer das Erreichen eines Wettbewerbsvorteils. [WEE18; BK19; BZ19; Cie+20; APA21; Rut+23]

Bei der Implementierung von ERP-Systemen wird zwischen einer Neueinführung und einem Upgrade eines bestehenden Systems unterschieden. Der Aufwand bei Neueinführungen ist gegenüber Upgrade-Projekten deutlich erhöht und somit zeit- und kostenintensiver. In dieser Ausarbeitung wird unter einem Implementierungsprojekt die Neueinführung eines solchen Systems verstanden.

Trotz des geringeren Aufwands von Upgrade-Projekten sind diese von

hoher Bedeutung, da bestehende ERP-Systeme neue und sich ändernde Anforderungen erfüllen müssen. Laut *Barth und Koch* ist das Upgraden eines ERP-Systems alle zwei bis drei Jahre notwendig. [BK19]

Diverse untersuchte Veröffentlichungen fokussierten sich auf die Implementierung von ERP-Systemen in einer Cloud-Umgebung. Während die klassische On-Premise-Implementierung die Installation des ERP-Systems auf von Unternehmen betriebener und gewarteter Hardware vorsieht, wird das technische Betreiben und Pflegen in Cloud-Projekten von externen Unternehmen übernommen. Dadurch sparen KMU Ressourcen in der internen IT, die oftmals nicht ausreichend vorhanden sind. Weiter hat das Auslagern eine große Auswirkung auf die Kosten des Implementierungsprojekts. Laut *Tongsuksai, Mathrani und Weerasinghe* kann der Zeitbedarf der Implementierung um 50% bis 70% reduziert werden. [TMW23] Das Wegfallen von Aufwand macht das Betreiben von ERP-Systemen in Cloud-Umgebungen für KMU attraktiv. Dies ist ein Grund für den steigenden Anteil von Cloud-Implementierungen. Laut *Bitkowska, Dziembek und Gzik* wurden im Jahr 2023 nur 35,5% der ERP-Implementierungen On-Premise durchgeführt, während der Anteil von Cloud-Implementierungen mit 64,5% deutlich höher war. [BDG24] Laut untersuchter Literatur unterscheiden sich die Faktoren zwischen Cloud- und On-Premise-Implementierungsprojekten kaum, weshalb diese gemeinsam betrachtet wurden. [Gup+18; Hua+21; Han25; TMT19; BDG24; Man24b; ASC24]

Der aktuelle Stand der Wissenschaft definiert nicht eindeutig, wann ein Implementierungsprojekt als erfolgreich bewertet wird. Eine mögliche Definition ist, dass der Erfolg gegeben ist, wenn ein ERP-System grundsätzlich einsetzbar ist. Deutlich häufiger wird der Begriff Erfolg unterteilt und als das Erreichen der folgenden Ziele und Anforderungen beschrieben: [Gup+18; Fad18; BK19; WEE18]

- das finanzielle Budget wurde eingehalten
- das zeitliche Budget wurde eingehalten
- die benötigten Funktionen können verwendet werden
- die Anwender akzeptieren das neue ERP-System
- das neue ERP-System kann zuverlässig genutzt werden

2.4 Kritische Erfolgsfaktoren

Das Ziel dieser Ausarbeitung ist das Ermitteln und Bewerten kritischer Erfolgskriterien – kurz CSF – bei Implementierungsprojekten von ERP-Systemen für KMU. Von entscheidener Bedeutung hierfür sind die Definition und das Verständnis von CSF. Da diese in der bestehenden Wissenschaft

nicht einheitlich definiert sind, wird in diesem Kapitel das Verständnis von CSF im Rahmen dieser Ausarbeitung beschrieben.

CSFs beeinflussen die Durchführung von Implementierungsprojekten maßgeblich und haben somit einen Einfluss auf den Erfolg und das Risiko dieser Projekte. In der Praxis wurde beobachtet, dass eine geringe Priorisierung dieser Faktoren zu einer Steigerung der Misserfolgsquote führt. Die hohe Komplexität der Implementierungsprojekte stellt für viele KMU eine große Herausforderung dar. In der Regel ist keine ausreichende Erfahrung vorhanden und die begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen sind für die Bewältigung der einzelnen Aufgaben nicht ausreichend. [RH18; BZ19; Rut+23; Fad18; NKK18; XAA22; HGL22; Hua+21]

Es ist nicht möglich, eindeutige CSFs zu definieren, die universell für alle KMU mit derselben Priorisierung anwendbar sind. Ein Grund hierfür ist die Abhängigkeit der CSFs von der Betrachtungsperspektive. Diese wird wiederum durch die Region, Unternehmensgröße oder Branche des Unternehmens beeinflusst.

Die in Kapitel 4 beschriebenen CSFs dienen dem Erreichen des Projekterfolges und der Senkung des Risikos von Implementierungsprojekten. Es werden konkrete Faktoren und optimale Prozesse beschrieben. Bei Prozessbeschreibungen wird zusätzlich erklärt, weshalb diese so definiert sind und warum Abweichungen zu potentiellen Problemen führen können.

3 Literaturanalyse

3.1 Prozessbeschreibung

Die durchgeführte Literaturanalyse wurde in drei sukzessiv durchgeführte Prozesse unterteilt:

1. Thematische Einarbeitung (Kapitel 3.2)
2. Portaldurchsuchung und Selektion (Kapitel 3.3)
3. Analyse der selektierten Veröffentlichungen (Kapitel 3.4)

Durch die thematische Einarbeitung wurde ein grundsätzliches Verständnis aufgebaut. In zwei Portalen wurde nach passenden Veröffentlichungen gesucht, aus denen thematisch relevante Eigenschaften und Schlüsselwörter gesammelt werden konnten.

Mit Hilfe dieser Eigenschaften wurde im folgenden Schritt gezielt nach passender Literatur gesucht. In einzelnen Suchdurchläufen mit unterschiedlichen Schlüsselwörtern wurden passende Veröffentlichungen selektiert.

Die selektierten Veröffentlichungen wurden anschließend analysiert. Genannte CSFs wurden gesammelt, vereinheitlicht und beschrieben. Insgesamt wurden 33 CSFs herausgearbeitet, die in Tabelle 2 aufgelistet sind.

3.2 Thematische Einarbeitung

Für die vorbereitende Einarbeitung wurden thematisch relevante Veröffentlichungen herausgesucht und analysiert, wobei interessante und relevante Eigenschaften notiert und textuell zusammengefasst wurden. Analysiert wurden die Abstracts von Veröffentlichungen sowie einzelne Kapitel und Abschnitte, die aufgrund ihrer Titel als sinnvoll erachtet wurden.

Für die Suche wurden die beiden Portale Google Scholar und Springer Link verwendet. Ausschließlich Literatur in deutscher oder englischer Sprache wurde dabei berücksichtigt. Als Suchbegriff wurden Kombinationen aus den folgenden Schlagwörtern verwendet:

- Erfolgsfaktor (sowie die englische Übersetzung success factor)
- ERP
- KMU (sowie die englische Abkürzung SME)

Hierbei konnte ein grundlegendes Verständnis für die Thematik aufgebaut werden. Die folgenden fünf Veröffentlichungen, in denen potentiell interessante Aspekte und Definitionen beschrieben sind, wurden anschließend detaillierter analysiert:

1. Leyh, C. (2015). Erfolgsfaktoren bei der Einführung von ERP-Systemen in klein- und mittelständischen Unternehmen und deren Implikationen für die Hochschullehre. [Ley15a]
2. Kienegger, H. (2015). Kritische Erfolgsfaktoren und Herausforderungen von Software-as-a-Service basierten Enterprise Resource Planning Einführungsprojekten: Eine explorative Studie am Beispiel von SAP Business ByDesign (Doctoral dissertation, Technische Universität München). [Kie15]
3. Venkatraman, S., & Fahd, K. (2016). Challenges and success factors of ERP systems in Australian SMEs. *Systems*, 4(2), 20. [VF16]
4. Devos, J., Van Landeghem, H., & Deschoolmeester, D. (2013). Information systems for small and medium-sized enterprises: State of Art of IS Research in SMEs. SpringerLink. [DVD13]
5. Leyh, C. (2015). Implementierung von ERP-Systemen in KMU – Ein Vorgehensmodell auf Basis von kritischen Erfolgsfaktoren. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 3(52), 418-432. [Ley15b]

3.3 Portaldurchsuchungen und Selektion

Nach Veröffentlichungen wurde – wie schon während der thematischen Einarbeitung (siehe Kapitel 3.2) – in den beiden Portalen SpringerLink und Google Scholar gesucht. SpringerLink zeichnet sich durch hochwertige wissenschaftliche Inhalte und gute Suchfunktionen aus. Auch Google Scholar verfügt über gute Suchfunktionen und bietet zusätzlich ein breites Spektrum vieler Veröffentlichungen aus verschiedenen Journalen und Ländern.

Da ein Fokus dieser Ausarbeitung die Aktualität der Erfolgskriterien ist, wurden ausschließlich Veröffentlichungen analysiert, die im Jahr 2018 oder später veröffentlicht wurden. Ein weiteres Ziel dieser Ausarbeitung ist das Ermitteln von CSFs für Unternehmen in Industrieländern. Daher wurden nur entsprechend passende und fokussierte Veröffentlichungen ausgewählt. Untersucht wurden nur deutsch- und englischsprachige Veröffentlichungen.

In beiden Portalen wurde mit den unten aufgelisteten Schlagwörtern gesucht. Die Suchergebnisse wurden anschließend anhand ihrer Titel und Abstracts ausgewählt. Ausgewählte Ergebnisse wurden zusammen mit den verwendeten Begriffskombinationen und – falls vorhanden – einer eindeutigen Kennnummer (wie zum Beispiel einer DOI) in einer SQLite-Datenbank festgehalten (Tabellenstruktur sowie SQL-Definition im Anhang A.1). Neben dem Erfassen in der Datenbank wurde jede Veröffentlichung auch als PDF-Datei heruntergeladen und archiviert. Die Auswahl der Schlagwörter wurde auf Basis der in der Einarbeitung gewonnenen Ergebnisse getätigt (siehe Kapitel 3.2).

- ERP, KMU, CSF
- ERP, KMU, Erfolgsfaktor
- ERP, KMU, Scheitern
- ERP, KMU, Erfolgskriterien
- ERP, KMU, Erfolg
- ERP, KMU, Herausforderungen
- ERP, CSF, Success, SME
- ERP, CSF, challenges, SME
- ERP, CSF, SME
- ERP, CSF, SME, fail
- ERP, CSF, SME, challenges

Bei der Suche im SpringerLink Portal wurden einzelne Suchdurchläufe mit ähnlichen Schlagwörtern abgebrochen, da die Ergebnisse identisch zu den vorherigen Ergebnissen waren (zum Beispiel *ERP, KMU, Erfolgskriterien* und *ERP, KMU, Erfolg*).

Bei der Suche in Google Scholar war die Anzahl der gefundenen Veröffentlichungen pro Suchanfrage (teils mehrere tausend Ergebnisse) deutlich höher als im SpringerLink Portal (im Durchschnitt ca. 520 Ergebnisse). Da eine Analyse dieser Menge an Ergebnissen nicht möglich war, wurde die Analyse der Suchergebnisse nach potentiell relevanten Veröffentlichungen pro Suchanfrage nach 130 Ergebnissen abgebrochen.

Während der Suche wurden 54 Veröffentlichungen selektiert (siehe Anhang A.4), die im Rahmen der Ausarbeitung analysiert wurden. Das Vorgehen und das Resultat sind in Kapitel 3.4 näher beschrieben.

Mit Hilfe einer Programmierung (siehe Anhang A.2) wurden über eine API von *crossref.org* für jede Veröffentlichung Metadaten geladen und in der SQLite-Datenbank ergänzt. Metadaten, die für einzelne Veröffentlichungen nicht automatisiert geladen werden konnten, wurden manuell ergänzt. Mit Hilfe dieser Datensammlung konnten neben der detaillierten Analyse der einzelnen Veröffentlichungen auch der Prozess der Portaldurchsuchung sowie die Datenqualität bewertet werden (siehe weiterer Textverlauf dieses Kapitels). Um die Daten aufzubereiten wurden SQL-Views verwendet (siehe Anhang A.3).

Neun Veröffentlichungen sind deutschsprachig, die verbleibenden 45 Veröffentlichungen englischsprachig.

Aufgefallen ist ein Ungleichgewicht der Menge an selektierten Veröffentlichungen in den beiden Portalen. Während über Google Scholar 50 Veröffentlichungen selektiert wurden, wurden nur acht Veröffentlichungen über SpringerLink als relevant bewertet. Vier Veröffentlichungen wurden bei der Suche über beide Portale gefunden.

Abbildung 2: Anzahl der selektierten Veröffentlichungen pro Veröffentlichungsformat

Mit 70% sind der größte Teil der selektierten Veröffentlichungen Zeitschriftenartikel. Die Verteilung aller Veröffentlichungsformate ist in Abbildung 2 dargestellt. Zeitschriftenartikel sowie Konferenzbeiträge – insgesamt 79% aller Veröffentlichungen – eignen sich besonders gut für die durchgeführte Analyse, da diese in der Regel den aktuellen Stand der Forschung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung widerspiegeln.

Die in Abbildung 3 dargestellte Verteilung der Veröffentlichungsjahre zeigt eine schwankende Anzahl an Veröffentlichungen zwischen den Jahren 2018 und 2024. Zu erkennen ist ein Höhepunkt im Jahr 2022 und ein starker Rückgang im Jahr 2024 – insgesamt ist jedoch kein klarer Trend zu erkennen. Der Hauptgrund für die verhältnismäßig geringe Anzahl der selektierten Veröffentlichungen mit dem Veröffentlichungsdatum im Jahr 2024 ist, dass die Literatursuche Mitte 2024 durchgeführt wurde.

Es wurde zudem die wissenschaftliche Relevanz der Veröffentlichungen untersucht. Dazu wurde für jede Veröffentlichung die Anzahl der Zitationen über Google Scholar ermittelt. Eine hohe Anzahl kann als Indikator für eine hohe Relevanz in der Fachwelt gelten. Eine niedrige Anzahl hat jedoch

Abbildung 3: Anzahl der selektierten Veröffentlichungen pro Veröffentlichungsjahr

$Z = 0$	$1 \leq Z \leq 5$	$6 \leq Z \leq 10$	$11 \leq Z \leq 15$	$16 \leq Z \leq 20$	$Z \geq 21$
6	16	10	3	1	18

Z entspricht der Menge an Fremdzitationen

Tabelle 1: Menge der Fremdzitationen der selektierten Veröffentlichungen

nicht zwangsläufig eine fehlende Anerkennung als Grund. Die geringe Anzahl kann auch durch die Neuheit der Veröffentlichungen erklärt werden. Des Weiteren kann die Anzahl der Zitationen, die über Google Scholar ermittelt wurde, von der tatsächlichen Anzahl abweichen.

Für sechs der 54 Veröffentlichungen konnten keine fremden Zitationen ermittelt werden. Der arithmetische Mittelwert beträgt ca. 32, erweist sich jedoch als wenig aussagekräftig, da einige Veröffentlichungen mit überdurchschnittlich vielen Zitationen den Wert verzerren. Der Median beträgt 7,00. Die Anzahl der selektierten Veröffentlichungen, abhängig von deren Menge an Fremdzitationen, ist in Tabelle 1 abgebildet. 89% aller Veröffentlichungen werden von fremden Veröffentlichungen zitiert – 33% werden in mehr als 20 Veröffentlichungen berücksichtigt.

Diese Statistik zeigt, dass die selektierten Veröffentlichungen zum großen Teil eine wissenschaftliche Relevanz besitzen – auch wenn die Menge an Fremdzitationen teilweise niedrig ist.

3.4 Analyse der selektierten Veröffentlichungen

Anschließend zur Portaldurchsuchung (siehe Kapitel 3.3) wurden die 54 selektierten Veröffentlichungen getrennt analysiert. Das Ziel war das Ermitteln aller CSFs, die in diesen erwähnt, beschrieben oder diskutiert werden. Eine Einstufung oder Bewertung wurde nicht durchgeführt.

Hierfür wurde eine Matrix verwendet, in der für jeden ermittelten CSF die Erwähnung in den einzelnen Veröffentlichungen markiert werden kann. Während der Analyse einer Veröffentlichung wurden sowohl explizit genannte sowie implizit beschriebene CSFs herausgearbeitet und in dieser Matrix dokumentiert (siehe Anhang A.5).

Da die Bezeichnung und die exakte Definition einzelner Faktoren in den Veröffentlichungen voneinander abweichen, wurden die genannten Faktoren vereinheitlicht und zusammengefasst. Dies ermöglicht die Definition eines allgemeinen CSF, dem eine Vielzahl an Veröffentlichungen zugeschrieben werden kann. Es bestehen zwar Differenzen der exakten Interpretation zwischen den verschiedenen Veröffentlichungen – eine grundsätzliche Definition ist dennoch möglich.

Durch die Analyse der 54 selektierten Veröffentlichungen (siehe Anhang A.4) konnten 33 CSFs herausgearbeitet werden, die absteigend nach der Anzahl der Nennungen in Tabelle 2 aufgelistet sind.

Nr.	CSF
1	<p>Anwenderschulungen</p> <p>34 Nennungen: [Egg23; Rut+23; RH18; Sch20; Ley19; RH22; TMT19; XAA22; Wri23; TMW21; JFA18; KLH19; Jut23; VC20; APA21; Pat21; Fad18; But+23; KR19; WR18; Man24a; Pit22; HO20; TMW22; MKB20; Al+23; MA20; NKK18; HKL18; Kot20; OHH22; PDB21]</p>
2	<p>Projektteam</p> <p>34 Nennungen: [BZ19; Egg23; Rut+23; RH18; Sch20; Ley19; RH22; Siw22; Wri23; TMW21; JFA18; KLH19; Jut23; Nav+21; WEE18; VC20; BK19; APA21; Pat21; But+23; Coş+22; Pit22; HO20; TMW22; Cho+20; MKB20; NKK18; HKL18; Kot20; OHH22; PDB21; Fus+20]</p>
3	<p>Projektmanagement</p> <p>32 Nennungen: [Egg23; RH18; Sch20; Ley19; RH22; XAA22; Siw22; JFA18; KLH19; TMW23; WEE18; VC20; BK19; APA21; Pat21; Fad18; But+23; Pit22; HO20; TMW22; Cho+20; MKB20; NKK18; Hua+21; HKL18; Kot20; EEW20; OHH22]</p>
4	<p>Engagement des Top-Managements</p> <p>32 Nennungen: [Egg23; RH18; Sch20; GMP19; Ley19; RH22; Cie+20; XAA22; Siw22; JFA18; KLH19; TMW23; Nav+21; VC20; BK19; Fad18; But+23; Coş+22; WR18; Man24a; Pit22; HO20; Cho+20; MKB20; Al+23; NKK18; HKL18; Kot20; OHH22; Fus+20]</p>
5	<p>Kommunikation</p> <p>31 Nennungen: [BZ19; Egg23; RH18; Sch20; Ley19; Gup+18; RH22; TMT19; Cie+20; Siw22; TMW21; JFA18; KLH19; VC20; BK19; But+23; Coş+22; Pit22; HO20; Cho+20; MKB20; Al+23; NKK18; Hua+21; SFN22; HKL18; Kot20; OHH22; PDB21]</p>

Nr.	CSF
6	<p>Externe Betreuung</p> <p>28 Nennungen: [Egg23; RH18; Sch20; Ley19; RH22; Cie+20; Siw22; Wri23; JFA18; KLH19; TMW23; Nav+21; WEE18; VC20; BK19; Pat21; Fad18; But+23; Coş+22; KR19; Pit22; TMW22; MKB20; MA20; HKL18; Kot20; EEW20; PDB21]</p>
7	<p>Projektplanung, Implementierungsstrategie und Erfolgsmessung</p> <p>27 Nennungen: [Egg23; RH18; Sch20; Ley19; Gup+18; Mic22; Wri23; JFA18; TMW23; WEE18; VC20; BK19; APA21; Pat21; Fad18; KR19; Gol19; Pit22; HO20; TMW22; Al+23; Hua+21; Kot20; OHH22; Fus+20]</p>
8	<p>Geschäftsplan und Unternehmensvision</p> <p>25 Nennungen: [Egg23; RH18; Ley19; RH22; Siw22; JFA18; KLH19; Nav+21; WEE18; VC20; BK19; APA21; Pat21; Coş+22; Gol19; Pit22; HO20; TMW22; Cho+20; NKK18; Hua+21; HKL18; Kot20; OHH22; Fus+20]</p>
9	<p>Auswahl des ERP-Systems</p> <p>25 Nennungen: [BZ19; Egg23; RH18; Sch20; Ley19; Gup+18; Mic22; TMT19; TMW21; JFA18; KLH19; Jut23; VC20; Pat21; Fad18; But+23; Coş+22; KR19; Pit22; TMW22; MKB20; MA20; NKK18; SFN22; HKL18]</p>
10	<p>Change Management</p> <p>25 Nennungen: [Egg23; RH18; GMP19; Ley19; RH22; Cie+20; XAA22; Siw22; Wri23; JFA18; KLH19; Jut23; VC20; BK19; Pat21; But+23; KR19; Pit22; TMW22; MKB20; MA20; Hua+21; Kot20; OHH22; Fus+20]</p>
11	<p>Business Process Reengineering</p> <p>24 Nennungen: [Rut+23; Fel22; Ley19; Gup+18; XAA22; TMW21; JFA18; KLH19; Jut23; WEE18; VC20; BK19; Fad18; But+23; Coş+22; WR18; Man24a; HO20; TMW22; MKB20; MA20; Hua+21; Kot20; OHH22]</p>
12	<p>Verfügbarkeit benötigter Ressourcen</p> <p>22 Nennungen: [Egg23; Rut+23; RH18; Ley19; RH22; Cie+20; Wri23; KLH19; Jut23; TMW23; Nav+21; VC20; BK19; Pat21; Fad18; Coş+22; KR19; HO20; Hua+21; Kot20; OHH22; PDB21]</p>
13	<p>Akzeptanzaufbau</p> <p>21 Nennungen: [Sch20; Fel22; Ley19; Gup+18; TMT19; Wri23; JFA18; KLH19; BK19; APA21; Pat21; Coş+22; Man24a; Pit22; HO20; TMW22; NKK18; Hua+21; Kot20; OHH22; Fus+20]</p>
14	<p>Anpassbarkeit, Konfiguration und Erweiterung</p> <p>20 Nennungen: [Egg23; RH18; Ley19; Gup+18; RH22; Cie+20; Siw22; KLH19; TMW23; VC20; BK19; APA21; TMW22; Cho+20; MA20; NKK18; HKL18; Kot20; Fus+20]</p>
15	<p>Abgestimmtes und realistisches Projektziel</p> <p>17 Nennungen: [BZ19; Egg23; Sch20; Ley19; Gup+18; RH22; WEE18; VC20; Pat21; KR19; WR18; HO20; MA20; Kot20; EEW20; OHH22; Fus+20]</p>
16	<p>IT-Infrastruktur und technische Möglichkeiten</p> <p>17 Nennungen: [Egg23; Sch20; GMP19; Ley19; Gup+18; TMT19; Wri23; Jut23; Nav+21; WEE18; VC20; Fad18; Coş+22; Gol19; Man24a; Al+23; EEW20]</p>
17	<p>Ausreichendes Verständnis und Wissen</p> <p>16 Nennungen: [Rut+23; Ley19; TMT19; TMW21; KLH19; WEE18; VC20; Pat21; But+23; HO20; TMW22; MKB20; Al+23; HKL18; Kot20; PDB21]</p>
18	<p>Analyse der Unternehmensbedürfnisse</p> <p>16 Nennungen: [Sch20; Fel22; Ley19; Gup+18; Cie+20; JFA18; Jut23; TMW23; Nav+21; VC20; BK19; Gol19; MA20; Kot20; EEW20; Fus+20]</p>

Nr.	CSF
19	<p>Migration und Reinigung von Daten und Code</p> <p>14 Nennungen: [Egg23; RH18; Sch20; Ley19; Gup+18; VC20; BK19; APA21; But+23; Man24a; Cho+20; MKB20; NKK18; EEW20]</p>
20	<p>Integration in bestehendes Unternehmensumfeld</p> <p>13 Nennungen: [Egg23; TMT19; XAA22; TMW21; Jut23; TMW23; Nav+21; But+23; MKB20; NKK18; SFN22; Kot20; Fus+20]</p>
21	<p>Einbeziehen der Endanwender</p> <p>13 Nennungen: [Fel22; Ley19; Wri23; JFA18; VC20; But+23; Cos+22; KR19; Gol19; Pit22; HO20; MA20; OHH22]</p>
22	<p>Testen der Prozesse</p> <p>13 Nennungen: [RH18; Ley19; Gup+18; RH22; JFA18; Nav+21; VC20; BK19; APA21; Pat21; But+23; Cos+22; Kot20]</p>
23	<p>Rentabilität</p> <p>11 Nennungen: [Egg23; Sch20; Gup+18; Mic22; KLH19; Jut23; Nav+21; BK19; Fad18; Man24a; Cho+20; Kot20]</p>
24	<p>Sicherheit und Datenschutz</p> <p>11 Nennungen: [TMT19; TMW21; Nav+21; Man24a; TMW22; MA20; Hua+21; SFN22; HKL18; PDB21; Fus+20]</p>
25	<p>Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit</p> <p>10 Nennungen: [Egg23; RH18; Sch20; Ley19; TMT19; Siw22; VC20; Pat21; But+23; Man24a]</p>
26	<p>Benutzerfreundlichkeit</p> <p>9 Nennungen: [Sch20; Mic22; TMW21; JFA18; Nav+21; But+23; HO20; TMW22; MA20]</p>
27	<p>Marktanforderungen</p> <p>8 Nennungen: [Sch20; Ley19; RH22; Mic22; TMW23; Nav+21; Hua+21; Fus+20]</p>
28	<p>Gesellschaftliche und gesetzliche Vorschriften</p> <p>7 Nennungen: [Egg23; Gup+18; TMW21; TMW23; Gol19; NKK18; Hua+21]</p>
29	<p>Zuverlässigkeit</p> <p>7 Nennungen: [TMT19; TMW21; Jut23; TMW23; Man24a; TMW22; NKK18]</p>
30	<p>Skalierbarkeit, Wachstumsperspektive und Wartung</p> <p>7 Nennungen: [RH18; Gup+18; TMT19; TMW21; But+23; MA20; OHH22]</p>
31	<p>Dokumentation und Kodifizierung Wissen</p> <p>5 Nennungen: [Rut+23; Ley19; Gup+18; Pat21; OHH22]</p>
32	<p>Risikomanagement</p> <p>5 Nennungen: [TMW21; Nav+21; KR19; HO20; OHH22]</p>
33	<p>Verwendung passender Werkzeuge</p> <p>5 Nennungen: [Egg23; Ley19; JFA18; NKK18; Kot20]</p>

Tabelle 2: Auflistung der erarbeiteten CSFs

4 Systematische Zusammenfassung kritischer Erfolgsfaktoren

4.1 Anwenderschulungen

Auf Grund der hohen Komplexität von ERP-Systemen sind Schulungen von hoher Bedeutung. Die Anwender bauen durch die Schulungen ein Verständnis für das neue System auf, sodass Angst vor diesem reduziert und Akzeptanz aufgebaut werden kann (siehe Kapitel 4.13). Schulungen müssen vor der Produktivnahme durchgeführt werden, sodass ein reibungsloser Übergang auf das neue System gewährleistet werden kann. Des Weiteren sind kontinuierliche Schulungen sowie eine verständliche Dokumentation (siehe Kapitel 4.31) notwendig. [Sch20; Gup+18; WR18; Rut+23; Fad18; HO20; Al+23; TMW21; KR19; Wri23; OHH22; KLH19; TMW21; Egg23; Pit22; Pat21; MA20; APA21; Jut23]

Die Schulungen müssen kompetent und fachkundig durch Key-User oder externe Partner (siehe Kapitel 4.6) durchgeführt werden. Durch eine inhaltliche Breite müssen neue Funktionen, Arbeitsweisen und Strategien in allen Bereichen vermittelt werden. Damit das Wissen verständlich aufgenommen werden kann, müssen Schulungen nutzer- und prozessorientiert konzeptioniert werden. [OHH22; Rut+23; Wri23; Sch20; Kot20; HKL18; Pit22; APA21; PDB21]

Schon während der Projektvorbereitung müssen Schulungen berücksichtigt werden. In der Praxis werden oftmals zu wenig Ressourcen für Schulungen eingeplant. [Pit22; KR19; MKB20; Wri23; TMW21; Rut+23; RH18; Ley19; NKK18] Monk und Wagner empfehlen ca. 17% des Projektbudgets für Schulungen zu reservieren. [PDB21; MW08]

4.2 Projektteam

Der Erfolg eines Implementierungsprojektes setzt ein starkes Projektteam voraus. Dieses besteht aus einer strategischen Zusammensetzung von Key-Usern als Vertreter aller beteiligten Abteilungen, aus Personal der IT-Abteilung und aus externen Consultants und Partnern (siehe Kapitel 4.6). Zusammengesetzt wird das Projektteam durch die Projektleitung, die das Team während der Implementierung organisiert (siehe Kapitel 4.3) und das Top-Management des Unternehmens (siehe Kapitel 4.4). [WEE18; Rut+23; Al+23; Siw22; MKB20; Pat21; Sch20; RH18; BK19; HKL18; KLH19; PDB21; But+23; HO20; Pat21; Coş+22; Fus+20; JFA18]

Das Projektteam ist in jeder Phase und in allen Prozessen der Implementierung beteiligt und arbeitet gemeinsam an einem Ziel. Aus diesem Grund sind eine starke Zusammenarbeit und ein stetiger Austausch zwischen den Mitgliedern des Teams notwendig. Es müssen klare Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Dennoch sollten flache Hierarchien und eine hohe

Entscheidungsfreiheit geschaffen werden. [BZ19; APA21; Rut+23; WEE18; Fus+20; TMW22; HO20; BK19; Coş+22]

Anders als in Großunternehmen und Konzernen arbeitet das Projektteam in KMU oftmals parallel zum Tagesgeschäft. Je kleiner das Unternehmen ist, desto mehr Aufgaben hat ein Teammitglied. In der Regel steigt der Aufwand bei hoher individueller Anpassung des ERP-Systems (siehe Kapitel 4.14). Da personelle Ressourcen in KMU in vielen Implementierungsprojekten nur begrenzt zur Verfügung stehen, und parallel das Tagesgeschäft zu bewältigen ist, steigen der Aufwand und die Belastung der Teammitglieder häufig stark an, was eine Überforderung des Personals zur Folge haben kann. Dies kann eine negative Auswirkung auf die Motivation des Personals und auf die Qualität des Systems haben. Daher müssen die Kapazitäten des Personals während der Ressourcenplanung realistisch bewertet werden (siehe Kapitel 4.12). [RH22; OHH22; Rut+23; NKK18; HKL18; KLH19]

4.3 Projektmanagement

Das Projektmanagement (auch Projektleitung genannt) übernimmt die Verantwortung für die planmäßige Implementierung des neuen ERP-Systems. Hierfür benötigt das Projektmanagement ein fundiertes Wissen über das Unternehmen und dessen Prozesse sowie ein Grundverständnis der einzelnen Themenbereiche. [RH22; Sch20; Siw22; HKL18; BK19]

Während aller Implementierungsphasen übernimmt das Projektmanagement diverse Aufgaben:

- Zusammensetzung des Projektteams (siehe Kapitel 4.2)
- Verteilung von Aufgaben innerhalb des Projektteams
- Herstellen von Kommunikationskanälen zu externen Partnern (siehe Kapitel 4.6 und Kapitel 4.5)
- Erkennen von und Umgang mit Problemen und Risiken (siehe Kapitel 4.32)
- Ressourcenmanagement (siehe Kapitel 4.12)
- Definition des Projektplans (siehe Kapitel 4.7)
- Kontrolle des Projektfortschritts [Sch20; KLH19; Siw22; HKL18; BK19; Hua+21; Fad18; MKB20; APA21; Coş+22; Kot20; But+23; TMW23; HO20; RH18; Coş+22; Gup+18; OHH22]

4.4 Engagement des Top-Managements

Die Präsenz und das durchgehende Engagement des Top-Managements während eines Implementierungsprojektes sind aus zwei Gründen notwendig:

Zum einen ist das Management der höchste Entscheidungsträger des Unternehmens und somit auch im Implementierungsprojekt. Wichtige Entscheidungen, wie die Zusammensetzung des Projektteams (siehe Kapitel 4.2), die Definition der Unternehmensvision (siehe Kapitel 4.8), die Auswahl des ERP-Systems (siehe Kapitel 4.9) sowie die Freigabe von Ressourcen (siehe Kapitel 4.12) werden vom Top-Management getroffen. Auch bei größeren Problemen ist eine Entscheidung des Top-Managements notwendig. [HO20; RH18; Cho+20; MKB20; But+23; Pit22; Fad18; TMW23]

Zum anderen erhöht die Präsenz das Engagement der Mitarbeiter. Die hohe Bedeutung des Projekts wird betont und es wird mehr Zeit und Sorgfalt in das Projekt investiert. Außerdem wird Unsicherheit unter den Mitarbeitern vermieden und Angst vor Veränderungen reduziert. Fehlendes Engagement des Top-Managements kann eine Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern auslösen, die den Erfolg eines Projektes gefährden kann (siehe Kapitel 4.13). [HO20; But+23; RH18; MKB20; HO20; KR19; KLH19]

4.5 Kommunikation

Kommunikation innerhalb eines Unternehmens ist für nahezu alle Prozesse während der Implementierung notwendig. Aus diesem Grund können durch mangelhafte oder ineffiziente Kommunikation Missverständnisse und Probleme entstehen. Allgemein dient die Kommunikation der Weitergabe von Wissen sowie der Organisation und Koordination zwischen verschiedenen Parteien. [HO20; RH18; Gup+18; Hua+21; MKB20; BK19]

Innerhalb des Projektteams sollte eine offene und transparente Kommunikation zwischen allen Ebenen und Abteilungen möglich sein. Es muss eine einfache Abstimmung über den Projektstatus, Änderungen und Unklarheiten erfolgen können. Neben der Kommunikation innerhalb des Projektteams müssen auch Kommunikationskanäle zu anderen Mitarbeitern des Unternehmens und zu externen Beratern hergestellt und effektiv verwendet werden. [Siw22; BZ19; Hua+21; PDB21; Pit22; BK19; RH18; HO20; Al+23; Ley19; Cie+20; HKL18; NKK18; Gup+18; KLH19; MKB20; KR19]

4.6 Externe Betreuung

Während der Planung der Implementierung und später auch im Produktivbetrieb werden KMU in der Regel durch externe Dienstleister und Consultants betreut. Externe Partner verfügen über eine große spezialisierte Expertise, die für eine effektive Implementierung und Prozessverbesserung notwendig, jedoch in KMU im Regelfall nicht vorhanden ist. Neben Beratungen in einzelnen Themenbereichen werden auch komplette Prozesse, wie beispielsweise das Entwickeln einer Erweiterung (siehe Kapitel 4.14) vollständig ausgelagert. Hierdurch kann der zeitliche Aufwand für KMU reduziert werden. Externe Partner sind für KMU in der Praxis unverzichtbar,

gehen aber mit einem hohen finanziellen Aufwand einher. Dieser muss in der Planung der Ressourcen mit einbezogen werden (siehe Kapitel 4.12). Wichtig ist die Auswahl von passenden Partnern. Diese müssen gleichzeitig die passende Expertise im benötigten Themengebiet mitbringen, eine gute Vertrauenswürdigkeit haben und ein akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis bieten können (siehe Kapitel 4.23). [RH22; KLH19; Fad18; Cie+20; Pat21; Siw22; KR19; BK19; WEE18; Wri23; PDB21; Egg23; MKB20; TMW22]

4.7 Projektplanung, Implementierungsstrategie und Erfolgsmessung

Das Projektmanagement arbeitet zusammen mit dem Projektteam (siehe Kapitel 4.3 und Kapitel 4.2) eine Strategie aus, in der die Implementierung organisiert und geplant wird. Das Projekt wird hierbei in verschiedene Projektphasen eingeteilt, die das Planen und Beschreiben des Projekts vereinfachen. Es wird festgelegt, wie die zuvor definierten Projektziele (siehe Kapitel 4.15) umzusetzen sind, wer hierfür die Hauptverantwortung übernimmt und welche Ressourcen zu welchem Zeitpunkt benötigt werden (siehe Kapitel 4.12). Es ist wichtig, dass die Planung der einzelnen Projektphasen ausführlich und realistisch durchgeführt wird. Die Ergebnisse werden final in einem Projektplan festgehalten. [Sch20; Mic22; BK19; XAA22; RH18; Gup+18; Fad18; Hua+21; Pat21; KR19; Wri23; HO20; OHH22; Pat21; Pit22]

Die zeitliche Planung hat einen besonderen Stellenwert, da die Implementierung – durch die Komplexität des ERP-Systems – über einen langen Zeitraum erfolgt. Laut *Patel* beträgt die durchschnittliche Projektdauer 21 Monate. [Pat21]

Während der Ausarbeitung des Projektplans müssen Methoden zur Erfolgsmessung definiert werden. Es muss möglich sein, zu jedem Zeitpunkt den Projektstatus und -zustand sowie den aktuellen Fortschritt bestimmen zu können. Mögliche Methoden sind definierte KPIs, Meilensteine, Testanforderungen oder Erfolgsnachweise. Mit Hilfe der Erfolgsmessungen können Probleme frühzeitig erkannt und besprochen werden. [XAA22; Siw22; APA21; BK19; RH18; Al+23; Kot20]

4.8 Geschäftsplan und Unternehmensvision

Der Geschäftsplan eines Unternehmens beinhaltet die langfristigen Ziele und Strategie. Zudem beschreibt der Geschäftsplan die Werte des Unternehmens und ist klar, eindeutig und einheitlich formuliert. Auf Grund der hohen Bedeutung dieses Plans liegt die Verantwortung dessen Definition und Formulierung beim Top-Management eines Unternehmens (siehe Kapitel 4.4). Die beschriebene Strategie des Unternehmens ist die Grundlage eines Projekts. Es muss sichergestellt werden, dass das neu zu implementierende ERP-System langfristig die Anforderungen erfüllen kann. Daher ist

bereits in der Planung der Unternehmensbedürfnisse und der Projektziele (siehe Kapitel 4.18 und Kapitel 4.15) die Berücksichtigung des Geschäftsplans notwendig. Auch während der Implementierung und der Umstrukturierung der Geschäftsprozesse ist der Geschäftsplan im Change Management (siehe Kapitel 4.11 und Kapitel 4.10) erforderlich. [KLH19; RH18; Siw22; Hua+21; Pit22; Cho+20; TMW22; BZ19; OHH22; Kot20]

4.9 Auswahl des ERP-Systems

Die Auswahl der ERP-Software, die im Rahmen des Implementierungsprojektes einzuführen ist, stellt für Unternehmen oftmals eine Herausforderung dar. Je besser die gewählte Lösung zu den Anforderungen des Unternehmens passt, desto weniger Aufwand und somit Kosten sind kurz- und langfristig aufzubringen. Aus diesem Grund sollten die grundsätzlichen Unternehmensbedürfnisse schon vor der Auswahl der ERP-Software definiert werden (siehe Kapitel 4.18). Auf dem Markt steht eine Vielzahl möglicher ERP-Software zur Verfügung, die verschiedene Vor- und Nachteile aufweisen. Nach *Eggert und Bui* sind auf dem deutschen Markt mindestens 75 Lösungen verbreitet. [EB25] Die Auswahl der zu verwendenden Lösung wird oftmals mit Hilfe eines externen Partners, der die Eigenschaften verschiedener ERP-Systeme kennt, entschieden. Auch wird Erfahrung von Geschäftspartnern und Mitbewerbern einbezogen. Die Entscheidung, welches ERP-System zu implementieren ist, wird final vom Top-Management getroffen (siehe Kapitel 4.4). [KR19; Mic22; HKL18; KLH19; BZ19; Pat21; Ley19; Gup+18; NKK18; Fad18; MA20; RH18]

Die folgenden Faktoren haben auf die Auswahl der ERP-Software einen großen Einfluss:

- Unterstützung der Unternehmensanforderungen
- Vertrauen in den Partner
- Flexibilität des ERP-Systems
- Zukunftsorientierte Auswahl
- Anschaffungs-, Implementierungs- und Wartungskosten
- Service des Herstellers und des Partners [KR19; HKL18; KLH19; BZ19; Pat21; Ley19; Gup+18; NKK18; Fad18; MA20; RH18; Pit22]

4.10 Change Management

Durch die Implementierung eines neuen ERP-Systems werden bestehende Geschäftsprozesse angepasst bzw. neu definiert (siehe Kapitel 4.11). Dies setzt eine Umstrukturierung der Organisation voraus.

Anpassungen, die durch das neue System notwendig werden, werden im Rahmen des Change Managements vor der Produktivnahme geplant und vorbereitet. Es muss festgelegt werden, welche Aufgaben zu welchem Zeitpunkt durchgeführt werden müssen und wem für deren Umsetzung die Verantwortung zugesprochen wird. Neben den Vorbereitungen während der Implementierung begleitet das Change Management die Anwender des neuen Systems auch während und nach der Produktivnahme. In der Regel ist ohne eine akribische Planung ein reibungsloser Übergang vom bestehenden zum neuen System nicht umsetzbar. [Pat21; Pit22; Siw22; RH18; KR19; Hua+21; Fus+20; Wri23; But+23]

Vor allem die Umstrukturierung der Geschäftsprozesse stößt bei Mitarbeitern auf Widerstand (siehe Kapitel 4.13). Durch diverse strategische Mittel muss das Change Management die Anwender an die neue Arbeitsweise gewöhnen:

- Anwenderschulungen (siehe Kapitel 4.1)
- Transparente und offene Kommunikation mit den Endanwendern (siehe Kapitel 4.5)
- Integration des neuen ERP-Systems in das bestehende Unternehmensumfeld (siehe Kapitel 4.20)
- Einbeziehen der Endanwender durch regelmäßigen Austausch über den Projektstand, Unsicherheiten und Probleme (siehe Kapitel 4.21)
- Systemtests um Sicherheitsbedenken der Endanwender gegenüber dem neuen ERP-Systems entgegenzuwirken (siehe Kapitel 4.22)
- Herstellen einer benutzerfreundlichen Anwendung (siehe Kapitel 4.26) [Pit22; Siw22; RH18; KR19; Hua+21; KLH19; BK19; Wri23; Fus+20; Siw22; But+23; Pit22]

4.11 Business Process Reengineering

Während der Implementierung eines ERP-Systems werden die Geschäftsprozesse des Unternehmens und das neue ERP-System abgestimmt. Konkret werden bestehende Prozesse angepasst und überarbeitet oder ersetzt. Zudem werden häufig neue Prozesse definiert und umgesetzt. Somit können interne Prozesse optimiert und Geschäftsprozesse automatisiert werden. Ohne diese Anpassungen kann das Potential des neuen ERP-Systems nicht vollständig ausgeschöpft werden, und das Ziel der Rentabilitätssteigerung kann nicht wie erwartet umgesetzt werden. Die konkreten Anpassungen werden oftmals bereits während der Analyse der Geschäftsprozesse herausgearbeitet und folgend in der Definition der Projektziele konkretisiert (siehe Kapitel 4.18 und Kapitel 4.15). [BK19; KLH19; Fad18; WEE18; MKB20; WR18; HO20; MKB20; Ley19; Gup+18]

Das Anpassen von Geschäftsprozessen setzt eine zuvor durchgeführte Analyse bestehender Prozesse voraus. Unternehmensinterne Abläufe müssen erfasst und genau bewertet werden. Auch externe Prozesse, wie beispielsweise Bestellabläufe bei externen Unternehmen, müssen einbezogen werden. Damit Prozesse exakt erfasst werden können, ist das Einbeziehen der Mitarbeiter (siehe Kapitel 4.21) sinnvoll. [BK19; KLH19; Fad18; Ley19; Man24a]

Vom Projektteam muss entschieden werden, mit welcher Priorität welche Anpassungen durchgeführt werden sollen. Sowohl das Risiko, als auch die Kosten und der Mehrwert müssen abgewägt werden. Ein Beispiel hierfür sind Entscheidungen, ob Erweiterungen entwickelt werden oder ob Prozesse durch Konfiguration angepasst werden sollen (siehe Kapitel 4.14). [MKB20; Kot20; MA20; KLH19; HO20]

Es besteht eine enge Verbindung zum Change Management (siehe Kapitel 4.10). Das Ändern von Prozessen während der Implementierung bedeutet für die Anwender, dass bekannte Abläufe aufgegeben werden müssen. Dies führt häufig zu Unzufriedenheit, die erkannt und behoben werden muss (siehe Kapitel 4.13). [TMW21; Rut+23; Fad18; WEE18; HO20]

4.12 Verfügbarkeit von benötigten Ressourcen

Während eines Implementierungsprozesses wird eine hohe Anzahl verschiedener Ressourcen benötigt. Der hohe Ressourcenbedarf stellt für viele KMU eine große Herausforderung dar, da die benötigte Menge nicht bereitgestellt werden kann. Allgemein ist zu beobachten, dass die Anzahl verschiedener Aufgaben, die ein Mitarbeiter übernimmt, in KMU bei sinkender Größe zunimmt. Während eines Implementierungsprojekts müssen die Aufgaben des Tagesgeschäfts eines Projektbeteiligten entweder parallel zusätzlich betrieben oder an das übrige Personal ausgelagert werden. Dies stellt für Mitarbeiter eine große Belastung dar, weshalb die Sorgfalt sinken und die Unzufriedenheit zunehmen kann (siehe Kapitel 4.13). [RH22; HO20; Rut+23; KLH19; BK19; Rut+23]

Daher ist es wichtig, dass der Ressourcenbedarf schon zu Beginn des Projekts realistisch eingeschätzt und geplant wird. Neben der Menge muss auch der Zeitpunkt, zu dem der Bedarf bestehen wird, einbezogen werden. Für die finale Freigabe der Ressourcen ist das Top-Management verantwortlich (siehe Kapitel 4.4). Die folgenden Ressourcenarten wurden herausgearbeitet:

- Finanzielle Ressourcen
- Personelle Ressourcen (siehe Kapitel 4.2)
- Externe Ressourcen (siehe Kapitel 4.6)
- IT-Ressourcen (Software, Hardware und Netzwerktechnik; siehe Kapitel 4.16)

- Wissen (zum Beispiel in Form von Dokumentationen; siehe Kapitel 4.17 und Kapitel 4.31)
- Werkzeuge (siehe Kapitel 4.33) [OHH22; HO20; Jut23; Fad18; RH22; Coş+22; Hua+21]

Der Bedarf an Ressourcen ist den Verantwortlichen vieler KMU (in der Regel dem Top-Management und der Projektleitung; siehe Kapitel 4.4 und Kapitel 4.3) oftmals nicht bewusst. Daher werden häufig viele Ressourcen in die Überarbeitung und Erweiterung der IT-Infrastruktur investiert, während ein Defizit bei notwendigen Human-Ressourcen entsteht. Der Bedarf an Ressourcen ist von diversen Faktoren abhängig – häufig erwähnt wird die Implementierungsumgebung (On-Premise oder Cloud). [Rut+23; Hua+21; TMW23; Wri23]

4.13 Akzeptanzaufbau

Ein neues ERP-System stellt neue Prozesse und Funktionen mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung zur Verfügung. Damit dieses Ziel tatsächlich erreicht werden kann, muss das neue System von den Endanwendern akzeptiert und entsprechend angewendet werden. Kann keine Akzeptanz hergestellt werden, entwickelt sich unter den Anwendern ein Widerstand gegen das ERP-System und den neuen Prozessen, sodass die Effektivität gegenüber dem bestehenden System sinken kann. Das Ziel ist daher der Aufbau von Akzeptanz sowie das frühzeitige Erkennen und Entgegenwirken von sich aufbauendem Widerstand. Durch eine offene Kommunikation mit den Mitarbeitern (siehe Kapitel 4.5) und durch Benutzerakzeptanztests lässt sich fehlende Akzeptanz in der Regel gut erkennen. [HO20; Coş+22; Pat21; APA21; Hua+21; BK19; Sch20; Wri23; KLH19; Gup+18]

Dieser CSF ist eng mit dem in Kapitel 4.10 beschriebenen Change Management verbunden. Die Maßnahmen des Change Managements sollen das Aufkommen von Widerstand verhindern und Akzeptanz aufbauen. In den untersuchten Veröffentlichungen werden diverse Gründe für das Fehlen von Akzeptanz und das Aufbauen von Widerstand genannt:

- Fehlendes Wissen und unbekannte Prozesse (zum Beispiel durch unzureichende Schulungen, siehe Kapitel 4.1)
- Fehler in der Anwendung (siehe Kapitel 4.22)
- Fehlende Benutzerfreundlichkeit (siehe Kapitel 4.26)
- Angst und Unsicherheit
- Ineffiziente Unternehmensprozesse
- Bindung an bestehende Prozesse und Weigern der Anwender diese aufzugeben [HO20; Pat21; APA21; BK19; Sch20; Wri23; KLH19; Gup+18]

4.14 Anpassbarkeit, Konfiguration und Erweiterung

Während der Implementierung wird das ERP-System gemäß der Kundenanforderungen angepasst. Dabei werden Abläufe abgestimmt und auf die individuellen Gegebenheiten eingestellt und das System wird bestmöglich optimiert. [RH22; Ley19; Fus+20]

Das Anpassen eines ERP-Systems kann entweder durch Konfiguration oder durch Erweiterungen erfolgen. Bei der Konfiguration werden ausschließlich Funktionen angewendet, die der Hersteller im Rahmen der ERP-Software bereitgestellt hat. Einzelne Module können hierbei aktiviert und abgestimmt werden. Bei einer Erweiterung wird eine individuelle Software entwickelt, die in die ERP-Software integriert wird. Erweiterungen bieten deutlich mehr Individualisierungsmöglichkeiten als die Konfiguration, weshalb diese beispielsweise bei spezifischen und individuellen Anforderungen notwendig werden. Der Eingriff von Erweiterungen in die Standardabläufe des ERP-Systems stellt jedoch ein hohes Risiko dar. Durch Fehler können Abläufe nicht mehr korrekt durchgeführt werden, und es kann zu schwerwiegenden Problemen kommen. Außerdem erhöht sich der Aufwand sowohl in der Umsetzung, als auch bei späteren Updates und Wartungsarbeiten. Daher wird empfohlen, Erweiterungen soweit wie möglich zu vermeiden und auf die Konfigurationsmöglichkeiten zurückzugreifen. Dies bedeutet jedoch oftmals, dass bestehende Prozesse nicht vollständig übernommen werden können (siehe Kapitel 4.11). Vom Projektteam muss daher abgewägt werden, ob Anforderungen, die nicht durch Konfiguration umgesetzt werden können, durch eine Erweiterung implementiert werden sollen. [KLH19; Kot20; MA20; Egg23; BK19; Ley19; RH22; RH18; Siw22; APA21]

4.15 Abgestimmtes und realistisches Projektziel

Eine effiziente Implementierung ist nur mit klar definierten Projektzielen möglich. Dennoch unterschätzen viele Unternehmen die Bedeutung dieses Implementierungsschritts, was häufig dazu führt, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder ganze Projekte scheitern. *Patel* zufolge scheitern etwa 60% aller Implementierungsprojekte, weil zu Beginn entweder keine oder nur unzureichende Ziele definiert wurden. [Pat21; WR18]

Die Ziele eines Implementierungsprojektes werden in der Regel vom Top-Management (siehe Kapitel 4.4) und vom Projektmanagement (siehe Kapitel 4.3) festgelegt. Die drei wichtigsten Einflussfaktoren sind:

- die Unternehmensvision (wobei diese nicht mit dem Projektziel gleichzusetzen ist – siehe Kapitel 4.8)
- die zur Verfügung stehenden Ressourcen (siehe Kapitel 4.12)
- die Unternehmensbedürfnisse (siehe Kapitel: 4.18) [Egg23; HO20; Kot20; EEW20; Pat21]

Das Projektziel muss klar, eindeutig und verständlich formuliert werden, damit dieses vom Projektteam (siehe Kapitel 4.2) entsprechend umgesetzt werden kann. Von hoher Bedeutung sind die Abstimmung innerhalb des Projektteams und das Arbeiten mit einer einheitlichen Definition. [Gup+18; Ley19; OHH22; BZ19; Sch20]

Wichtig ist, dass die Erwartungen der Endanwender den Projektzielen entsprechen. Zu hohe Erwartungen können nicht erfüllt werden und führen häufig zu einer Ablehnung des Systems (siehe Kapitel 4.13). Das Erwartungsmanagement ist ein Teil des Change Managements (siehe Kapitel 4.10). [OHH22; HO20; BZ19]

4.16 IT-Infrastruktur und technische Möglichkeiten

Das Betreiben eines ERP-Systems setzt technische Möglichkeiten voraus. Hierzu gehören die technischen Anforderungen des ERP-Systems, wozu unter anderem eine passende Netzwerkstruktur, Software und allgemein passende Hardware gehören. Auch Unternehmensanforderungen haben einen großen Einfluss auf die IT-Infrastruktur: [EEW20; Al+23; Nav+21; Egg23; WEE18]

- Anpassbarkeit und Flexibilität (siehe Kapitel 4.14)
- Integration in das bestehende Unternehmensumfeld (siehe Kapitel 4.19)
- Sicherheit und Datenschutz (siehe Kapitel 4.24)
- Gesellschaftliche und gesetzliche Vorschriften (siehe Kapitel 4.28)
- Zuverlässigkeit (siehe Kapitel 4.29)
- Skalierbarkeit und Wachstumsperspektive (siehe Kapitel 4.30)

Klassischerweise werden ERP-Systeme in einer On-Premise-Umgebung betrieben. Dies bedeutet, dass Unternehmen Ressourcen wie Software, Hardware, Netzwerktechnik und Personal mit ausreichendem Wissen selber zur Verfügung stellen. Dies ist jedoch mit durchgehenden Kosten verbunden, weshalb in den letzten Jahren immer mehr ERP-Systeme in Cloud-Umgebungen betrieben werden, in denen eine große Menge der aufgelisteten Ressourcen und somit Kosten entfallen. [TMT19; Fad18; Man24a; Gup+18; Han25; Gol19; Coş+22; Wri23; Jut23]

4.17 Ausreichendes Verständnis und Wissen

Ein vollumfängliches Wissen ist eine Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung eines ERP-Systems. Das Wissen muss sowohl im Projektmanagement als auch im Projektteam vorhanden sein (siehe Kapitel 4.3 und Kapitel 4.2). Es muss ein Verständnis über alle relevanten Themengebiete

vorhanden sein. Neben der technischen Kompetenz sind das Anforderungs- und Prozessverständnis von hoher Bedeutung. [VC20; But+23; HKL18; Al+23; Pat21; HO20; TMW22; PDB21; Rut+23]

Da die Ressourcen von KMU oftmals beschränkt sind und keine ausreichende Erfahrung der Mitarbeiter vorhanden ist, sind KMU auf externe Unterstützung angewiesen (siehe Kapitel 4.6). Sowohl der Hersteller der Anwendung als auch Consultants besitzen ein umfangreiches Wissen und bringen viel Erfahrung mit, ohne die ein Implementierungsprojekt kaum erfolgreich durchzuführen ist. Neben dem Projektteam müssen auch die strategischen Entscheidungsträger, die den Geschäftsplan des Unternehmens definieren (siehe Kapitel 4.8) und somit Anforderungen stellen, entsprechend beraten werden. [KLH19; HO20; TMW22; Pat21; But+23; HKL18]

4.18 Analyse der Unternehmensbedürfnisse

Die Analyse der Unternehmensbedürfnisse ist Teil der Vorbereitungsphase und bildet die Basis diverser folgender Prozessschritte. In der Regel wird hierfür der aktuelle Stand des Unternehmens, wozu unter anderem die bestehende IT-Infrastruktur sowie Prozesse und Abläufe gehören, erfasst (oftmals wird dieser als IST-Stand bezeichnet). [Ley19; Fus+20; Sch20; Cie+20]

Der erfasste IST-Stand wird anschließend analysiert. Das Ziel ist das Erstellen eines Lastenheftes, in dem alle Anforderungen und Bedürfnisse gesammelt werden. Dieses umfasst Prozesse, die zu Fehlern oder Verzögerungen im Ablauf führen können. Für diese Beurteilung müssen praktische Erfahrungen der Endanwender gesammelt und ausgewertet werden (siehe Kapitel 4.21). Auch Anforderungen der Unternehmensleitung (siehe Kapitel 4.4) werden im Lastenheft aufgenommen. Dieses dient als Grundlage für die Auswahl eines passenden ERP-Systems (siehe Kapitel 4.9) und für die Definition der Projektziele (siehe Kapitel 4.15). [Ley19; BK19; Fus+20; Gup+18; Sch20; BK19; MA20]

4.19 Migration und Reinigung von Daten und Code

Die Migration und die Bereinigung von Daten und Code werden vor deren Umsetzung in der Kozeptionierung vorbereitet und geplant. Nach der Entscheidung, welche Daten aus dem Altsystem in das neue System migriert werden sollen, werden die bestehenden Daten extrahiert, analysiert, aufbereitet und anschließend im neuen System übernommen. Das Extrahieren von bestehenden Daten und Code erfolgt durch die einzelnen Abteilungen und kann beispielsweise mit Hilfe von Datenmustern, an denen sich Mitarbeiter orientieren können, durchgeführt werden. Während der Analyse und Aufbereitung werden die Daten auf deren Gültigkeit und Genauigkeit überprüft und in das gewünschte Format konvertiert. Ziel der Codebereinigung ist das Vermeiden der Migration fehlerhafter oder nicht benötigter Programmie-

rungen, sodass unnötiger Aufwand reduziert werden kann. [Ley19; APA21; NKK18; But+23; BK19; MKB20; Gup+18]

4.20 Integration in bestehendes Unternehmensumfeld

Die erfolgreiche Integration eines neuen ERP-Systems ist für die spätere Nutzbarkeit von hoher Bedeutung. Während der Projektplanung und der Implementierung des ERP-Systems, aber auch in der späteren Produktivphase, ist die Berücksichtigung dieses Faktors daher zwingend notwendig. [But+23]

Integration bedeutet im Kontext eines Implementierungsprojekts das Verbinden verschiedener Prozesse, Systeme und Module. Ein ERP-System besteht aus einer Vielzahl an Modulen, die für den Gebrauch in verschiedenen Abteilungen vorgesehen sind. Eine Verbindung zwischen diesen wird vom ERP-System in der Regel bereitgestellt – diese muss während der Implementierung aber entsprechend konfiguriert werden (siehe Kapitel 4.14). [MKB20; NKK18; But+23]

Während der Implementierung werden eine Großzahl an Unternehmensprozessen angepasst oder neu definiert (siehe Kapitel 4.11). Das ERP-System muss sowohl bestehende, als auch neu definierte Prozesse unterstützen, sodass das System möglichst reibungslos eingesetzt werden kann. [NKK18; But+23; TMT19]

Neben der Integration neuer Prozesse, muss ein ERP-System auch an externe Systeme angebunden werden. Dies ist notwendig, da ein ERP-System zwar als Rückgrat der Unternehmenssoftware betrachtet wird, aber sehr spezielle und nicht standardisierte Prozesse nicht unterstützt. Die Anbindung erfolgt mittels Schnittstellen, die entweder bereits vorhanden sind oder angepasst bzw. neu entwickelt werden müssen. Die Anbindung kann jedoch mit einem hohen Aufwand verbunden sein – zum Beispiel dann, wenn alte Systeme, die über keine direkte Schnittstelle verfügen, angebunden werden müssen. [Egg23; MKB20; TMT19; Jut23]

4.21 Einbeziehen der Endanwender

Das Ziel der Implementierung eines neuen ERP-Systems ist immer das Optimieren von Prozessen und das Steigern der Effizienz. Damit neu definierte Prozesse angewendet werden können, müssen diese von den Anwendern verstanden (siehe Kapitel 4.1) und gut umgesetzt (siehe Kapitel 4.26) werden können. Ist dies nicht der Fall, kann keine Akzeptanz für das neue ERP-System aufgebaut werden (siehe Kapitel 4.13). [OHH22; Coş+22; JFA18; But+23]

Daher ist es wichtig, Endnutzer in jeder Phase der Implementierung einzubeziehen. Dies umfasst die Analyse des Altsystems, die Definition der Anforderungen, die Implementierung, die Testphase, anschließend die Schu-

lungen und zuletzt die Optimierungsphase. Die Endanwender werden im Projektteam durch die Key-User vertreten (siehe Kapitel 4.2). [Fel22; But+23; VC20; Ley19; MA20; Pit22]

Anwender müssen bereits zu Beginn eines Implementierungsprojekts bestehende Probleme im Altsystem melden und Vorstellungen für das neu zu implementierende System nennen. Wichtig ist hierbei ein ehrliches Feedback der Anwender. Während der Planung müssen alle neu definierten Prozesse aus der Perspektive der Endanwender betrachtet und bewertet werden. [Fel22; Wri23; Gol19]

4.22 Systemtests

Vor der Inbetriebnahme eines ERP-Systems sollten ausführliche Tests durchgeführt werden. Das Ziel der durchgeführten Tests ist das Finden von Fehlern in der Software und in der Konfiguration. Während der Implementierung ist das Beheben dieser oft mit mäßigem Aufwand möglich. Fehler, die nicht erkannt und behoben werden, können im produktiven Betrieb große und teils irreparable Schäden verursachen, deren Behebung mit einem großen Zeitaufwand verbunden ist. [Gup+18; Pat21; RH18]

Daher muss schon während der Implementierung der Prozess der Systemtests ausführlich geplant werden – zum Beispiel mit Hilfe von Testplänen und Testszenarien. Die Verantwortung für die Planung und die folgende Ausführung liegt bei den Key-Usern der einzelnen Abteilungen, die im Projektteam vertreten sind. [Ley19; BK19; Pat21]

Die untersuchten Veröffentlichungen empfehlen die aufgelisteten Tests – idealerweise mit migrierten Echtdateien:

- Test der Benutzerakzeptanz (siehe Kapitel 4.13)
- Test der Datenmigration (siehe Kapitel 4.19)
- Test der Systemperformance
- Test der Konfiguration und der Anpassungen (siehe Kapitel 4.14)
- Test der Funktion und der Prozesse [Pat21; APA21; BK19; But+23; RH18; RH22]

4.23 Rentabilität

Vor und während der Implementierung muss sichergestellt werden, dass eine Rentabilität hergestellt werden kann. Die Einführung eines neuen ERP-Systems wird als rentabel betrachtet, wenn das Unternehmen durch dieses einen relativen Vorteil erreichen kann. Hierfür müssen die entstehenden Kosten den erhofften Umsatzsteigerungen und Betriebskostensenkungen gegenübergestellt werden. Die entstehenden Kosten sind jedoch nicht genau zu

bestimmen, da unerwartete Probleme und auch die in Zukunft anfallenden Kosten berücksichtigt werden müssen. [TMW23; Mic22; TMW21; Gup+18; Hua+21; Gol19]

Den KMU steht für die Implementierung nur eine begrenzte Menge an Ressourcen zur Verfügung (siehe Kapitel 4.12). Der Projektmanager (siehe Kapitel 4.3) hat die Verantwortung, mit dem zur Verfügung stehenden Budget den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Hierfür müssen der Fortschritt kontrolliert und Probleme erkannt werden. [TMW23; Gup+18; Gol19; Sch20]

Die Implementierungskosten von ERP-Systemen für KMU sind in Cloud-Umgebungen im Regelfall geringer. Für Anpassungen in Cloud-Umgebungen können laut *Tongsuksai, Mathrani und Weerasinghe* 15% Kosten gegenüber klassischen On-Premise-Systemen eingespart werden. Ebenfalls verkürzt sich der Zeitaufwand der Implementierung in der Regel um 50% bis 70%. [TMW21; TMW23]

4.24 Sicherheit und Datenschutz

Ein hoher Sicherheitsstandard muss in ERP-Systemen gegeben sein, weshalb eine ausführliche Planung vor der Inbetriebnahme unerlässlich ist. Das Thema Sicherheit umfasst diverse Ebenen eines ERP-Systems:

- Sicherheit der ERP-Software (unter anderem durch Installation von sicherheitskritischen Updates)
- Sicherheit beim Zugriff auf das ERP-System (zum Beispiel Zugriff über einen Web-Browser)
- Sicherheit von Schnittstellen zu anderen Systemen
- Sicherheit von Erweiterungen
- Sensibilisierung der Mitarbeit zum Thema Sicherheit [Hua+21; Fus+20; TMT19]

Ebenso ist der Datenschutz ein wichtiges Thema. Es muss sichergestellt werden, dass nur autorisierte Mitarbeiter Zugriff auf benötigte Daten erhalten. Es gelten teils strenge gesetzliche Regularien zum Thema Datenschutz (siehe Kapitel 4.28). [TMT19]

Der CSF Sicherheit wird vorwiegend in Veröffentlichungen erwähnt, die sich mit Implementierungen in Cloud-Systemen beschäftigen. Es werden die Abhängigkeit von externen Anbietern, die Angst vor Datenmissbrauch und -verlust sowie die Datenlokalität (die zu Teilen auch gesetzlichen Vorschriften unterliegt; siehe Kapitel 4.28) diskutiert. [TMT19; TMW21; Nav+21; Man24a; Fus+20; Hua+21]

4.25 Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Ein ERP-System kommt in der Regel in fast allen Abteilungen eines Unternehmens zum Einsatz. Während sich einige Prozesse auf nur eine Abteilung beschränken, sind viele Prozesse abteilungsübergreifend, sodass mindestens zwei Abteilungen involviert sind. Neu definierte Prozesse müssen daher von Beginn an so konzeptioniert werden, dass diese sinnvoll abteilungsübergreifend verbunden und angewendet werden können. [Ley19; RH18; VC20]

Um solche Prozesse sinnvoll implementieren zu können, müssen Vertreter jeder Abteilung im Projektteam einbezogen werden (siehe Kapitel 4.2). Gemeinsam müssen alle Vertreter ein gemeinsames Ziel definieren und anstreben. Hierfür ist eine effiziente und transparente Kommunikation (siehe Kapitel 4.5) untereinander unumgänglich. Innerhalb des Projektteams müssen Ideen und Informationen ausgetauscht werden. Missverständnisse, die im späteren Verlauf des Projekts zu Problemen führen können, müssen ausgeschlossen werden. Eine Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft der Abteilungsvertreter, untereinander zu kooperieren und alle Anforderungen zu berücksichtigen. [Man24a; VC20; RH18; Pat21; But+23; TMT19; Siw22]

4.26 Benutzerfreundlichkeit

Das Ziel der Einführung eines neuen ERP-Systems ist die Steigerung der Effizienz des Unternehmens. Damit dies gelingen kann, muss das neue System benutzerfreundlich konzeptioniert werden. Benutzerfreundlich heißt in diesem Kontext, dass Anwender das ERP-System für die vorgesehenen Prozesse gut einsetzen können. Ist die Benutzerfreundlichkeit nicht gegeben, kann dies den Einsatz ineffizient machen und einen Widerstand der Anwender aufbauen (siehe Kapitel 4.13). [HO20; TMW22]

Während der Konzeptionierung und der Implementierung des ERP-Systems kann eine möglichst hohe Benutzerfreundlichkeit durch die folgenden Maßnahmen hergestellt werden:

- Frühes Einbeziehen der Anwender, um deren Arbeitsweise und Anforderungen berücksichtigen zu können (siehe Kapitel 4.21)
- Reduzierung der Prozesskomplexität
- Regelmäßige Updates mit Fehlerkorrekturen und Prozessverbesserungen
- Verständliche Dokumentationen (siehe Kapitel 4.31)
- Nachvollziehbare Fehlermeldungen [Nav+21; HO20; But+23; Sch20; MA20]

4.27 Marktanforderungen

Der Wettbewerbsdruck auf KMU nimmt stetig zu, sodass Prozesse optimiert werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher ist es notwendig, die Marktanforderungen vor der Implementierung eines ERP-Systems genau zu analysieren, um das System entsprechend der Anforderungen konfigurieren zu können. Da sich die Marktanforderungen stetig ändern, muss das ERP-System zudem eine hohe Flexibilität besitzen. [Sch20; Ley19; RH22; TMW23; Hua+21; Nav+21; Fus+20]

In den untersuchten Veröffentlichungen wurden diverse Marktanforderungen genannt:

- Branche(n)
- Marktumfang
- Innovationsnotwendigkeit
- Unternehmensstandort(e)
- Handelsstandort(e) [Fus+20; Hua+21; TMW23]

4.28 Gesellschaftliche und gesetzliche Vorschriften

Jedes Land verfügt über eigene gesellschaftliche Normen und gesetzliche Regularien. Da ein ERP-System im Regelfall für den internationalen Gebrauch konzeptioniert ist, sind gegebenenfalls länderspezifische Anpassungen notwendig. Sicherheitsrelevante Vorgaben sind meist gesetzlich vorgeschrieben und auf Grund ihrer hohen Bedeutung als eigener CSF bewertet worden (siehe Kapitel 4.24). Der Standard der Datensicherheit, ist unter anderem die Datenspeicherung und den Datenzugriff umfasst, ist in Deutschland und der Europäischen Union durch die DSGVO im internationalem Vergleich besonders hoch definiert. [Gup+18; TMW23; Hua+21; Küp20]

Neben gesetzlichen Vorschriften nimmt auch die gesellschaftliche Erwartung eine zentrale Rolle ein. Ein Beispiel ist der gesellschaftliche Umgang mit Cloud-Systemen. Auch die DSGVO, die gesetzlich vorgegeben ist, kann als gesellschaftliche Vorschrift betrachtet werden. Deren Existenz und vor allem das Einhalten der Vorschriften sind nach deren Einführung im Jahr 2018 in der deutschen und europäischen Gesellschaft fest verankert und werden als Standard vorausgesetzt. Werden gesellschaftliche Erwartungen und Vorschriften nicht erfüllt, kann dies ein Auslöser für Widerstand unter den Mitarbeitern sein (siehe Kapitel 4.13). [Hua+21; Küp20]

4.29 Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

Damit ein ERP-System eingesetzt werden kann, muss dieses eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen. Zuverlässigkeit meint in diesem Kontext, dass das

ERP-System ununterbrochen, ohne Ausfälle und mit ausreichender Leistung zur Verfügung steht. Eine hohe Zuverlässigkeit muss sowohl während der Implementierungsphase, als auch im Produktivbetrieb gewährleistet sein. Der CSF wird als technischer Faktor beschrieben und baut unter anderem auf eine funktionierende IT-Infrastruktur auf (siehe Kapitel 4.16). [GMP19; TMW23]

Alle Veröffentlichungen, die diesen Faktor erwähnen, fokussieren sich auf ERP-Systeme in Cloud-Umgebungen. [GMP19; TMW23; TMW21; Jut23; Man24a; TMW22; NKK18] Diese Beobachtung lässt die Hypothese zu, dass dem beschriebenen Faktor, beim Betrieb von ERP-Systemen in klassischen On-Premise-Umgebungen, keine hohe Relevanz zuzusprechen ist.

4.30 Skalierbarkeit, Wachstumsperspektive und Wartung

Die Wartung ist ein elementarer Teil des Lebenszyklus eines ERP-Systems. Die Wartungsphase beginnt nach der Inbetriebnahme, also nach der Implementierung, muss während dieser jedoch bereits eingeplant und entsprechend vorbereitet werden. Der Begriff Wartung umfasst diverse Aspekte. Zum einen müssen die Hardware und die Infrastruktur gepflegt und falls notwendig erneuert werden (siehe Kapitel 4.16), zum anderen sind Anpassungen der Software notwendig. Softwareanpassungen sind bei sicherheitskritischen Problemen, bei auftretenden Fehlern sowie bei sich ändernden Anforderungen notwendig. [RH18; TMT19; But+23; Gup+18; MA20]

Wichtig ist neben der Wartung auch die Skalierbarkeit eines ERP-Systems. Dies bedeutet, dass das System mit einer sich ändernden Zahl an Endanwendern ohne große Anpassungen stabil betrieben werden kann. Neben der Zahl der Anwender kann sich zudem die Belastung von Schnittstellen an andere Systeme verändern. [MA20; Gup+18]

Sowohl die Wartung, als auch die Skalierung verursachen während des Betriebs – und vorbereitend während der Implementierungsphase – durchgehende Kosten. Diese können mit dem Betrieb des ERP-Systems in einer Cloud-Umgebung reduziert werden. Das Implementieren eines ERP-Systems in einer Cloud-Umgebung unterscheidet sich in diversen Aspekten von Implementierungen in klassischen On-Premise-Umgebungen, weshalb zu Beginn eines Implementierungsprojekts abgewägt werden muss, wie mit den Wartungs- und Skalierungsanforderungen umgegangen werden soll. [Gup+18; TMT19; MA20; TMW21]

4.31 Dokumentation und Kodifizierung von Wissen

Dokumentationen werden in der Regel vom Hersteller der Software sowie von den beteiligten Partnern bereitgestellt. Beschrieben werden die grundsätzliche Funktionsweise sowie die Anwendung einzelner Module. Neben der Dokumentation der bereitgestellten Software werden auch firmenspezifisch

definierte Prozesse dokumentiert. Diese können von den Standardprozessen abweichen und umfassen oftmals auch Integrationsprozesse zu anderen Systemen. [Rut+23]

Der Umgang mit Dokumentationen ist in Implementierungsprozessen oftmals nicht klar definiert. Es müssen klare Strukturen geschaffen werden, durch die das Bereitstellen von Dokumentationen ermöglicht wird. Es muss genau definiert werden, wann Dokumentationen von wem in welcher Form zu erstellen sind. Das Erstellen und die Pflege bestehender Dokumentationen müssen auch im laufenden Betrieb, also nach dem Beenden eines Implementierungsprozesses fortgeführt werden. [Rut+23]

Es kommt häufig vor, dass die bereitgestellten Dokumentationen von Anwendern abgelehnt werden. Stattdessen werden bei Problemen direkt andere Kollegen und die interne IT kontaktiert. Fehlende Dokumentation können ein Auslöser für Unzufriedenheit und Ablehnung des ERP-Systems sein (siehe Kapitel 4.13). Damit Dokumentationen von Endanwendern genutzt und somit akzeptiert werden können, müssen die folgenden Kriterien erfüllt werden:

- Aktualität
- Übersichtlichkeit
- Kontext- und Praxisorientierung
- Prozessorientierung
- Möglichkeit der Schnellhilfe [Rut+23; Gup+18]

4.32 Risikomanagement

Die Implementierung eines neuen ERP-Systems stellt für Unternehmen zwangsläufig ein Risiko dar. Eine erfolgreiche Implementierung bietet Unternehmen große Vorteile – ein Scheitern kann für Unternehmen jedoch einen großen Schaden zur Folge haben. Das Risiko ist bei KMU tatsächlich höher als bei großen Unternehmen, da Erfahrung für ein solches komplexes Projekt fehlt und die benötigten Ressourcen oftmals nicht bereitgestellt werden können. Die Beachtung der herausgearbeiteten CSFs kann das Risiko minimieren – dennoch ist das Risikomanagement selber als eigener Faktor zu bewerten. [OHH22; KR19; Nav+21; HO20]

Das Risikomanagement umfasst die Analyse, die Bewertung sowie die Behandlung von Risiken. Mit Hilfe durchgehender Überwachung und Überprüfungen sollten Probleme frühzeitig erkannt und entsprechend behoben werden. Das Überwachen erfolgt durch das Messen von Risikofaktoren, wie zum Beispiel das Bewerten der Integration (siehe Kapitel 4.20). Durch das Verständnis der Risikofaktoren kann eine entsprechende Matrix definiert und während des Projekts verwendet werden. [KR19; HO20; Cho+20; OHH22]

Die Hauptverantwortung für das Risikomanagement liegt bei dem Projektmanagement. Die benötigten Prozesse müssen eingeleitet und gesteuert werden. Bei fehlender Erfahrung muss externe Beratung in Anspruch genommen werden. In der Praxis kommt es jedoch häufig vor, dass das Risikomanagement nicht berücksichtigt wird, da dies selbst Ressourcen benötigt. [KR19; HO20; Wri23; HO20; Cho+20]

4.33 Verwendung passender Werkzeuge

Die Verwendung passender Werkzeuge im Rahmen von Implementierungsprojekten kann Prozesse vereinfachen und hat somit eine positive Wirkung auf die Effizienz. Ein Werkzeug kann als ein Hilfsmittel betrachtet werden, das vom Hersteller des ERP-Systems zur Verfügung gestellt wird. Dieses kann gezielt einzelne Aufgabenbereiche übernehmen, wodurch sonst benötigte Ressourcen eingespart werden können. Diese Art von Werkzeugen sind vor allem während der Konfiguration (siehe Kapitel 4.14) und der Datenmigration (siehe Kapitel 4.19) sinnvoll. [Ley19; NKK18]

Ein Werkzeug kann auch als Hilfsmittel definiert werden, das nicht zwangsläufig vom Hersteller des ERP-Systems bereitgestellt werden muss. Eine solche Definition vergrößert den Anwendungsbereich und kann auf einen Großteil der erarbeiteten CSFs angewendet werden. Beispiele sind Systeme für Anwenderschulungen (siehe Kapitel 4.1), Projektmanagement (siehe Kapitel 4.3) oder Erfolgsmessung (siehe Kapitel 4.7). [JFA18; JFA18]

5 Abschluss

5.1 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Ausarbeitung war das Ermitteln und das Vereinheitlichen von kritischen Erfolgskriterien für KMU in Industrieländern. Durch die Analyse diverser Veröffentlichungen konnten Faktoren ermittelt werden, denen aus verschiedenen Perspektiven und Betrachtungsweisen eine Relevanz zugesprochen wurde. Das Verständnis dieser Faktoren dient der Optimierung zukünftiger Implementierungsprojekte.

5.2 Fazit

Im Rahmen der Literaturanalyse konnten in 54 untersuchten Veröffentlichungen 33 kritische Erfolgsfaktoren herausgearbeitet und genauer analysiert werden. Jeder Faktor wurde in mehreren Veröffentlichungen erwähnt und kann daher als relevant betrachtet werden (siehe Tabelle 2). Die wichtigsten Merkmale jedes Faktors wurden in den Veröffentlichungen gesammelt und zusammenfassend beschrieben.

5.3 Ausblick

Während der Analyse der 54 Veröffentlichungen wurden CSFs ausgearbeitet und grundlegend beschrieben. Durch eine präzisere Analyse könnten weitere Eigenschaften der Faktoren herausgearbeitet werden.

In einigen Veröffentlichungen wurden Faktoren durch diverse Modelle klassifiziert. Am häufigsten wurde eine Kombination des TOE- und des UTAUT-Modells verwendet. Das TOE-Modell wurde 1990 von *Tornatzky und Fleischer* veröffentlicht. Das Ziel des Modells ist, die technischen, organisatorischen und umweltbezogenen Einflüsse auf Innovationsprozesse in Unternehmen strukturiert zusammenzufassen. [TF90; Bak12] Das Ziel des UTAUT-Modells, das 2003 von *Venkatesh, Morris, B. Davis und D. Davis* veröffentlicht wurde, ist die Akzeptanz von IS-Systemen (wozu auch ERP-Systeme zählen) zu beschreiben. [Ven+03; Uud; TMW23] Der Vergleich der unterschiedlichen Klassifizierungen und eine Vereinheitlichung dieser könnte das Verständnis der CSFs erhöhen.

Während CSFs in den meisten Veröffentlichungen allgemein beschrieben wurden, wurden die Eigenschaften der Faktoren in anderen Veröffentlichungen explizit in Bezug auf den Betrieb in Cloud-Umgebungen untersucht. Es scheint eine Verschiebung der Relevanz einiger Faktoren zu existieren. Beispielsweise wurde der CSF *Sicherheit und Datenschutz* (siehe Kapitel 4.24) vorwiegend in Veröffentlichungen mit Fokus auf Cloud-Umgebungen erwähnt. [TMT19; TMW21; Nav+21; Man24a; Fus+20; Hua+21] Eine Untersuchung dieser Differenzen ist wichtig, da sich der Markt in den letzten Jahren immer stärker auf Cloud-Systeme fokussiert.

Die Relevanz scheint auch abhängig von der Betrachtungsperspektive zu sein. Endanwender stufen Faktoren beispielsweise anders ein, als Entwickler, Projektmanager oder Mitarbeiter aus dem IT-Team. Auch diese Beobachtung könnte in einer weiterführenden Studie näher untersucht werden.

Beobachtet wurde auch, dass Verbindungen unter den einzelnen CSFs bestehen. Gemeint sind beispielsweise gegenseitige Abhängigkeiten oder Verstärkungen untereinander. In der untersuchten Literatur wurde eine solche Betrachtung nicht konkret beschrieben. Ein Verständnis dieser Verbindung bietet großes Potential für die Reduzierung organisatorischen Aufwands und die Minimierung möglicher Probleme und Risiken.

6 Literatur

- [Al+22] Md Al-Amin u. a. “History, Features, Challenges and Critical Success Factors of ERP in the ERA of Industry 4.0”. In: *Md. and Biwas, Sanjit, History, Features, Challenges and Critical Success Factors of ERP in the Era of Industry 4* (2022). DOI: 10.2139/ssrn.4322873.
- [Al+23] Md Al-Amin u. a. “History, features, challenges, and critical success factors of enterprise resource planning (ERP) in the era of industry 4.0”. In: *European Scientific Journal, ESJ* 19.6 (2023), S. 31. DOI: 10.19044/esj.2023.v19n6p31.
- [APA21] O Alaskari, R Pinedo-Cuenca und MM Ahmad. “Framework for implementation of enterprise resource planning (ERP) systems in small and medium enterprises (SMEs): A case study”. In: *Procedia Manufacturing* 55 (2021), S. 424–430. DOI: 10.1016/j.promfg.2021.10.058.
- [ASC24] Mohammad Jahangir Alam, Shoman Das Sharma und Tanjia Chowdhury. “A Model of Cloud-Based Enterprise Resource Planning (ERP) for Small and Medium Enterprise”. In: *Journal of Computer and Communications* 12.10 (2024), S. 37–50. DOI: 10.4236/jcc.2024.1210004.
- [Bak12] Jeff Baker. “The Technology–Organization–Environment Framework”. In: *Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society, Vol. 1*. Hrsg. von Yogesh K. Dwivedi, Michael R. Wade und Scott L. Schneberger. New York, NY: Springer New York, 2012, S. 231–245. ISBN: 978-1-4419-6108-2. DOI: 10.1007/978-1-4419-6108-2_12.
- [BDG24] Agnieszka Bitkowska, Damian Dziembek und Tomasz Gzik. “Enterprise Resource Planning based on Cloud Computing (Cloud ERP)”. In: *Journal of Software & Systems Development* 2024 (2024). DOI: 10.5171/2024.206232.
- [BK19] Christian Barth und Stefan Koch. “Critical success factors in ERP upgrade projects”. In: *Industrial Management & Data Systems* 119.3 (2019), S. 656–675. DOI: 10.1108/IMDS-01-2018-0016.
- [Bun22] Statistisches Bundesamt. *55% in kleinen und mittleren Unternehmen tätig*. 2022. URL: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/aktuell-beschaeftigte.html> (besucht am 22.09.2024).

- [But+23] Zenfrison Tuah Butarbutar u. a. “Systematic literature review of Critical success factors on enterprise resource planning post implementation”. In: *Cogent Business & Management* 10.3 (2023), S. 2264001.
- [BZ19] Christian K Bosse und Klaus J Zink. “Arbeit 4.0 im Mittelstand”. In: *Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels für KMU* (2019).
- [Cho+20] Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh u. a. “Development of guidelines for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems”. In: *Journal of Cleaner Production* 244 (2020), S. 118655. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118655.
- [Cie+20] Małgorzata Cieciora u. a. “Critical success factors of ERP/-CRM implementation in SMEs in Poland: pilot study”. In: *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska* (2020). DOI: 10.29119/1641-3466.2020.148.7.
- [Coş+22] Evren Coşkun u. a. “ERP failure: A systematic mapping of the literature”. In: *Data & Knowledge Engineering* 142 (2022), S. 102090. DOI: 10.1016/j.datak.2022.102090.
- [DVD13] Jan Devos, Hendrik Van Landeghem und Dirk Deschoolmeester. *Information systems for small and medium-sized enterprises: State of Art of IS Research in SMEs*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-642-38244-4.
- [EB25] Sandy Eggert und Victoria-Kim Bui. *ERP-Marktübersicht 2025: 75 Systeme zur Effizienzsteigerung im Unternehmen*. 2025. URL: <https://erp-information.de/erp-marktuebersicht-2025-75-systeme-zur-effizienzsteigerung-im-unternehmen/> (besucht am 21.07.2025).
- [EEW20] U. Yeliz Eseryel, Deniz Eseryel und Jeroen Wolters. “Managing Successful Information Systems Implementations at Small and Medium Enterprises: Managerial IS Implementation Effectiveness Theory”. In: *Journal of Leadership and Management* 16 (2020), S. 1–17.
- [Egg23] Sandy Eggert. “Messung der ERP-Reife”. In: *System* 1.30 (2023), S. 1–90. DOI: 10.58678/erp-information_23-3_19-21.
- [Fad18] Ashraf Ahmed Fadelelmoula. “The effects of the critical success factors for ERP implementation on the comprehensive achievement of the crucial roles of information systems in the higher education sector”. In: *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management* 13 (2018), S. 21.

- [Fel22] Carsten Feldmann. *Praxishandbuch Robotic Process Automation (RPA): Von der Prozessanalyse bis zum Betrieb*. Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-658-38379-4.
- [Fus+20] Alexander Fust u. a. *Ein Leitfaden für die Digitalisierung in KMU: Wie digitale Anwendungen die internen Prozesse verbessern*. Ein umfassender Leitfaden für KMU zur Nutzung digitaler Technologien für Prozessoptimierung und Automatisierung. St. Gallen, Schweiz: OBT AG und KMU-HSG, 2020.
- [GMP19] Matthias Groß, Matthias Müller-Wiegand und Daniel F Pinnow. *Zukunftsfähige Unternehmensführung: Ideen, Konzepte und Praxisbeispiele*. Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-662-59527-5.
- [Gol19] Justin Goldston. “A Qualitative Study of Risk Mitigation in Enterprise Resource Planning Implementations”. In: *Global Scientific Journal* 7.12 (Dez. 2019), S. 1129–1159. ISSN: 2320-9186.
- [Gup+18] Shivam Gupta u. a. “Organizational, technological and extrinsic factors in the implementation of cloud ERP in SMEs”. In: *Journal of Organizational Change Management* 31.1 (2018), S. 83–102.
- [Han24] Arne Hannappel. *Das Konzept der Modularisierung in der angewandten Informatik*. 2024. DOI: 10.5281/zenodo.12681070.
- [Han25] Arne Hannappel. *On Premises versus Software as a Service: Gegenüberstellung, Vor- und Nachteile sowie Migration*. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15342951.
- [HGL22] Moutaz Haddara, Sara Gøthesen und Marius Langseth. “Challenges of cloud-ERP adoptions in SMEs”. In: *Procedia computer science* 196 (2022), S. 973–981. DOI: 10.1016/j.procs.2021.12.099.
- [HKL18] Gang Huang, Sherah Kurnia und Tanya Linden. “A Study of Critical Success Factors for Enterprise Systems Implementation by SMEs”. In: *Proceedings of the Twenty-Second Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2018)*. 2018.
- [HO20] Erik Haaland und Ola Aulesjord Olsen. “Managing change in ERP implementation projects: A case study in an SME context”. Magisterarb. University of Agder, Juni 2020.
- [Hua+21] Qian Huang u. a. “Critical Success Factors Affecting Implementation of Cloud ERP Systems: A Systematic Literature Review with Future Research Possibilities”. In: *Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences*. Hawaii International Conference on System Sciences. 2021, S. 4683–4692. DOI: 10.24251/HICSS.2021.569.

- [Hus+19] Eli Hustad u. a. “Creating Business Value from Cloud-Based ERP Systems in Small and Medium-Sized Enterprises”. In: *Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century*. Hrsg. von Ilias O. Pappas u. a. Bd. 11701. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer Nature Switzerland AG, 2019, S. 691–703. DOI: 10.1007/978-3-030-29374-1_56.
- [HZ11] Moutaz Haddara und Ondrej Zach. “ERP Systems in SMEs: A Literature Review”. In: *2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences*. 2011, S. 1–10. DOI: 10.1109/HICSS.2011.191.
- [JFA18] Saraswati Jituri, Brian Fleck und Rafiq Ahmad. “A methodology to satisfy key performance indicators for successful ERP implementation in small and medium enterprises”. In: *International Journal of Innovation, Management and Technology* 9.2 (2018), S. 79–84. DOI: 10.18178/ijimt.2018.9.2.792.
- [Jut23] Venkata Pavan Kumar Juturi. “Success Factors of Adopting Cloud Enterprise Resource Planning”. In: *Universal Journal of Computer Sciences and Communications* (2023), S. 9–14. DOI: 10.31586/ujcsc.2023.830.
- [Kat20] Shadrack Katuu. “Enterprise Resource Planning: Past, Present, and Future”. In: *New Review of Information Networking* 25.1 (2020), S. 37–46. DOI: 10.1080/13614576.2020.1742770.
- [Kie15] Harald Kienegger. “Kritische Erfolgsfaktoren und Herausforderungen von Software-as-a-Service basierten Enterprise Resource Planning Einführungsprojekten: Eine explorative Studie am Beispiel von SAP Business ByDesign”. Diss. Technische Universität München, 2015.
- [KLH19] Sherah Kurnia, Tanya Linden und Gang Huang. “A hermeneutic analysis of critical success factors for Enterprise Systems implementation by SMEs”. In: *Enterprise Information Systems* 13.9 (2019), S. 1195–1216. DOI: 10.1080/17517575.2019.1650960.
- [Kot20] Chaitali Kotadia. “Challenges Involved in Adapting and Implementing an Enterprise Resource Planning (ERP) Systems”. In: *International Journal of Research and Review* 7.12 (2020), S. 538–548. ISSN: 2349-9788.
- [KR19] T Kiran und A Reddy. “Critical success factors of ERP implementation in SMEs”. In: *Journal of Project Management* 4.4 (2019), S. 267–280. DOI: 10.5267/j.jpm.2019.6.001.

- [Küp20] Bertram Küppers. “Erste Erfahrungen mit der DSGVO in einem mittelständischen IT-Unternehmen”. In: *Informatik Spektrum* 43.5 (2020), S. 330–331. DOI: 10.1007/s00287-020-01303-1.
- [Law03] European Union Law. *Kleine und mittlere Unternehmen*. 2003. URL: <https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/glossary/small-and-medium-sized-enterprises.html> (besucht am 22.09.2024).
- [Ley15a] Christian Leyh. “Erfolgsfaktoren bei der Einführung von ERP-Systemen in klein- und mittelständischen Unternehmen und deren Implikationen für die Hochschullehre”. In: (2015). urn:nbn:de:bsz:100-opus-5191.
- [Ley15b] Christian Leyh. “Implementierung von ERP-Systemen in KMU—Ein Vorgehensmodell auf Basis von kritischen Erfolgsfaktoren”. In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 3.52 (2015), S. 418–432. DOI: 10.1365/s40702-015-0135-3.
- [Ley19] Christian Leyh. “Passende ERP-Systeme auswählen und einführen”. In: *Controlling & Management Review* 63 (2019), S. 52–57. DOI: 10.1007/s12176-019-0027-4.
- [MA20] Anette Øvrelid Myhre und Kristina Aalvik. “Benefits Realization with a cloud-based ERP system: A perspective for SME Manufacturers”. Magisterarb. Molde University College, Juni 2020.
- [Man24a] Hariprasad Mandava. “Critical Success Factors of Cloud ERP in the Enterprise Business”. In: *Universal Journal of Computer Sciences and Communications* (2024), S. 1–5. DOI: 10.31586/ujcsc.2024.851.
- [Man24b] Hariprasad Mandava. “The Advantages of Cloud ERP in the Global Business Landscape”. In: *World* 3 (2024), S. 900. DOI: 10.31586/wjee.2024.900.
- [Mic22] Katharina Michenthaler-Kohlweg. “Systematische Analyse und Auswahl eines Enterprise Resource Planning Systems anhand des Systems Engineering Prozesses”. Diss. FH CAMPUS 02 (CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft), 2022. DOI: 10.58023/66.
- [Mit24] Institut für Mittelstandsforschung Bonn. *Mittelstand im Einzelnen*. 2024. URL: <https://www.ifm-bonn.org/statistiken/mittelstand-im-einzelnen/umsaetze> (besucht am 22.09.2024).

- [MKB20] Faisal Mahmood, Abdul Zahid Khan und Rahat Hussain Bokhari. “ERP issues and challenges: a research synthesis”. In: *Kybernetes* 49.3 (2020), S. 629–659. DOI: 10.1108/K-12-2018-0699.
- [MW08] Ellen Monk und Bret Wagner. *Enterprise Resource Planning*. 3. Aufl. ISBN: 9781423901792. Course Technology, Feb. 2008.
- [Nav+21] Quadri Noorulhasan Naveed u. a. “Evaluating and ranking of critical success factors of cloud enterprise resource planning adoption using MCDM approach”. In: *IEEE Access* 9 (2021), S. 156880–156893. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3129523.
- [NKK18] Shruti Nagpal, Ashok Kumar und Sunil Kumar Khatri. “Relative importance of CSF in ERP implementation strategy: a multi-participant AHP approach”. In: *International Journal of Business Information Systems* 27.1 (2018), S. 105–122. DOI: 10.1504/IJBIS.2018.088573.
- [OHH22] Ola Aulesjord Olsen, Erik Haaland und Eli Hustad. “Managing Change in ERP Implementation: Lessons Learned from an SME Context”. In: *MCIS 2022 Proceedings - Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS)*. Catanzaro, Italy: AIS Electronic Library (AISeL), Okt. 2022.
- [OS07] Kai A. Olsen und Per Sætre. “ERP for SMEs – is proprietary software an alternative?” In: *Business Process Management Journal* 13.3 (2007), S. 379–389. DOI: 10.1108/14637150710752290.
- [Pat21] Jigar K. Patel. “Critical Success Factors for Implementation of Enterprise Resource Planning Software”. In: *SSRG International Journal of Computer Science and Engineering* 8.2 (2021), S. 1–6. DOI: 10.14445/23488387/IJCSE-V8I2P101.
- [PDB21] Christian Ploder, Thomas Dilger und Reinhard Bernsteiner. “Success Factors for the Implementation of a Cloud-based ERP System at Personnel Service Companies”. In: *Software Engineering 2021 Satellite Events, Lecture Notes in Informatics (LNI)*. Bonn, Deutschland: Gesellschaft für Informatik, 2021, S. 1–14.
- [Pit22] T.E. Pitso. “Exploring the challenges in implementing enterprise resource planning systems in small and medium-sized enterprises”. Magisterarb. Mai 2022.
- [Ram+16] Christian Rammer u. a. *Die Rolle von KMU für Forschung und Innovation in Deutschland: Studie im Auftrag der Expertenkommission Forschung und Innovation*. Techn. Ber. ISSN: 1613-4338. Studien zum deutschen Innovationssystem, 2016.

- [RH18] Ewout Reitsma und Per Hilletoft. “Critical success factors for ERP system implementation: A user perspective”. In: *European Business Review* 30.3 (2018), S. 285–310. DOI: 10.1108/EBR-04-2017-0075.
- [RH22] Adrian Rüedy und Roman Hänggi. “Servicestrategien und Service-Angebotsdifferenzierung von ERP-Dienstleistern im deutschsprachigen Raum”. In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 59.3 (2022), S. 926–939. DOI: 10.1365/s40702-021-00786-0.
- [Rut+23] Philipp Rutz u. a. “The Relevance of KES-Oriented Processes for the Implementation of ERP Systems: Findings From an Empirical Study in German SMEs”. In: *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 7.CSCW2 (2023), S. 1–34. DOI: 10.1145/3610104.
- [Sch20] Paul Schönsleben. *Integrales Logistikmanagement: Operations und Supply Chain Management innerhalb des Unternehmens und unternehmensübergreifend*. 8. Aufl. Berlin, Deutschland: Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2020. ISBN: 978-3-662-60673-5. DOI: 10.1007/978-3-662-60673-5.
- [SFN22] Pamela J. Schmidt, Ronald Freeze und Sathya Narasimhan. “Introduction to the Minitrack on Enterprise Ecosystem: Extending and Integrating Technology Serving the Enterprise”. In: *Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences*. Maui, Hawaii, USA: HICSS, 2022, S. 6528–6530. ISBN: 978-0-9981331-5-7. URL: <https://hdl.handle.net/10125/80130> (besucht am 01.12.2024).
- [Siw22] Ming Wei Siw. “Critical Success Factors of ERP Implementations in SMEs: A Case Study of a Finnish SME”. Master’s thesis in Information and Service Management, Spring 2022. Master’s Thesis. Helsinki, Finland: Aalto University School of Business, 2022. URL: <https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12345> (besucht am 01.12.2024).
- [TF90] Louis G. Tornatzky und Mitchell Fleischer. *The Processes of Technological Innovation*. Lexington, MA: Lexington Books, 1990.
- [TMT19] Sunchai Tongsuksai, Sanjay Mathrani und Nazim Taskin. “Cloud enterprise resource planning implementation: a systematic literature review of critical success factors”. In: *2019 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE)*. IEEE. 2019, S. 1–8. DOI: 10.1109/CSDE48274.2019.9162373.

- [TMW21] Sunchai Tongsuksai, Sanjay Mathrani und Kasumi Weerasinghe. “Critical success factors and challenges for cloud ERP system implementations in SMEs: A vendors’ perspective”. In: *2021 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE)*. IEEE. 2021, S. 1–6. DOI: 10.1109/CSDE53843.2021.9718428.
- [TMW22] Sunchai Tongsuksai, Sanjay Mathrani und Kasumi Weerasinghe. “Cloud ERP adoption in SMEs of New Zealand Retail Industry: exploring CSFs and risks”. In: *2022 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE)*. IEEE. 2022, S. 1–8. DOI: 10.1109/CSDE56538.2022.10089346.
- [TMW23] Sunchai Tongsuksai, Sanjay Mathrani und Kasumi Weerasinghe. “Influential characteristics and benefits of cloud ERP adoption in New Zealand SMEs: a vendors’ perspective”. In: *IEEE Access* 11 (2023), S. 23956–23979. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3254500.
- [Uud] Karin Uude. *UTAUT Modell*. URL: <https://www.fh-muenster.de/science-marketing/utaut-modell.php> (besucht am 10.04.2024).
- [VC20] Marcela Alejandra Vargas und Marco Comuzzi. “A multi-dimensional model of Enterprise Resource Planning critical success factors”. In: *Enterprise Information Systems* 14.1 (2020), S. 38–57. DOI: 10.1080/17517575.2019.1678072.
- [Ven+03] Viswanath Venkatesh u. a. “User acceptance of information technology: Toward a unified view”. In: *MIS Quarterly* 27.3 (2003), S. 425–478. DOI: 10.2307/30036540.
- [VF16] Sitalakshmi Venkatraman und Kiran Fahd. “Challenges and success factors of ERP systems in Australian SMEs”. In: *Systems* 4.2 (2016), S. 20. DOI: 10.3390/systems4020020.
- [Vic+20] Pau Vicedo u. a. “Critical success factors on ERP implementations: A bibliometric analysis”. In: *Modelling and Simulation in Management Sciences: Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation in Management Sciences (MS-18)*. Springer. 2020, S. 169–181. DOI: 10.1007/978-3-030-15413-4_13.
- [WEE18] Jeroen Wolters, U. Yeliz Eseryel und Deniz Eseryel. “Identifying the Critical Success Factors for Low Customized ERP System Implementations in SMEs”. In: *Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*. Waikoloa Village, Hawaii, USA: HICSS, 2018, S. 4662–4671. ISBN: 978-0-9981331-1-9. DOI: 10.24251/HICSS.2018.587.

- [WR18] George Wanas und Nagy Ramadan. “FMEA Approach for Decreasing ERP Implementation Failure using Critical Failure Factors”. In: *International Journal of Computer Applications* 179.49 (2018), S. 42–51. DOI: 10.5120/ijca2018917340.
- [Wri23] Daphne Rebecca Wright. “User Training and Change Management Synergy: Keys to ERP Success in SMEs”. In: *Frontiers in Management Science* 2.6 (2023), S. 38–46. DOI: 10.56397/FMS.2023.12.06.
- [XAA22] Ying Xie, Colin Allen und Mahmood Ali. “Critical success factor based resource allocation in ERP implementation: A non-linear programming model”. In: *Heliyon* 8.8 (2022). DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e10044.

A Anhang

A.1 SQL-Tabellen zum Dokumentieren der Ergebnisse der Portaldurchsuchung

A.1.1 Tabellen-Struktur

Abbildung A.1: Tabellenstruktur zum Dokumentieren der Ergebnisse der Portaldurchsuchung

A.1.2 Definition SQL-Tabellen zum Dokumentieren der Ergebnisse der Portaldurchsuchung

```
1 create table literature_search
2 (
3     id text not null constraint literature_search_pk
4     primary key,
5     portal text,
6     search_term text,
7     search_term_language text,
8     total_number_of_results integer default 0 not null,
9     results_ignored bool default false not null
10 );
11
12 create table literature_search_result_line
13 (
14     literature_search_id text constraint
15     literature_search_result_line_literature_search_portal_fk
16     references literature_search (portal),
```

```

15     publication_identifizier text constraint
        literature_search_result_line_publication_
        publication_identifizier_fk references publication,
16     constraint literature_search_result_line_pk primary
        key (literature_search_id, publication_identifizier
        )
17 );
18
19
20 create table publication
21 (
22     publication_identifizier text constraint publication_pk
        primary key,
23     name text,
24     language text,
25     publication_date text,
26     publication_format text,
27     grading_region float,
28     number_of_citations integer
29 );

```

A.2 Programmierung zur Ergänzung von Metadaten der Veröffentlichungen

```

1 import datetime
2 import sqlite3
3 from typing import List, Optional, Dict
4 import requests
5
6
7 class _Metadata(object):
8     def __init__(self, title: Optional[str] = None,
9         language: Optional[str] = None, publication_date:
10         Optional[datetime.date] = None,
11         publication_format: Optional[str] = None):
12         self.title = title
13         self.language = language
14         self.publication_date = publication_date
15         self.publication_format = publication_format
16
17 def _read_publication_identifiers_from_db(db_path: str)
18     -> List[str]:
19     conn = None
20     try:
21         conn = sqlite3.connect(db_path)
22         cursor = conn.cursor()

```

```

20         cursor.execute("SELECT publication_identifier
21             FROM publication;")
22     publication_identifiers = []
23     for row in cursor.fetchall():
24         publication_identifiers.append(row[0])
25     return publication_identifiers
26 finally:
27     if conn is not None:
28         conn.commit()
29         conn.close()
30
31 def _write_metadata_into_db(db_path: str, metadata: Dict[
32     str, _Metadata]):
33     def __sql_stm(_in: Optional[str]):
34         if _in is None:
35             return "NULL"
36         return f"\"{str(_in).replace('\"', '\"')}\""
37
38     conn = None
39     try:
40         conn = sqlite3.connect(db_path)
41         cursor = conn.cursor()
42
43         for publication_identifier in metadata.keys():
44             stm = f"\" UPDATE publication SET name = {
45                 __sql_stm(metadata[publication_identifier]
46                     .title)}, language = {__sql_stm(metadata
47                     [publication_identifier].language)},
48                 publication_date = {__sql_stm(metadata[
49                     publication_identifier].publication_date)
50                 }, publication_format = {__sql_stm(
51                     metadata[publication_identifier].
52                     publication_format)} WHERE
53                 publication_identifier = \"{
54                     __sql_stm(publication_identifier)}\"; \"\"
55             \"
56             cursor.execute(stm)
57     finally:
58         if conn is not None:
59             conn.commit()
60             conn.close()
61
62 def _get_metadata_doi(doi) -> _Metadata:
63     url = f"\"https://api.crossref.org/works/{doi}\"
64     response = requests.get(url)
65
66     if response.status_code != 200:
67         return _Metadata()

```

```

57     data = response.json()
58
59
60     if 'message' not in data:
61         return _Metadata()
62
63     metadata = data['message']
64     title = metadata.get('title', [None])[0]
65     publication_date = metadata.get('published-print',
66         metadata.get('published-online', {})).get('date-
67         parts', [[None]])[0][0]
68     language = metadata.get('language', None)
69     _type = metadata.get('type', None)
70
71     return _Metadata(title, language, publication_date,
72         _type)
73
74 def insert_publication_information_by_identifier(db_path:
75     str):
76     publication_identifiers =
77         _read_publication_identifiers_from_db(db_path)
78
79     metadata_by_publication_identifier: Dict[str,
80         _Metadata] = {}
81     for publication_identifier in publication_identifiers
82         :
83         if publication_identifier[:3] == "doi":
84             metadata_by_publication_identifier[
85                 publication_identifier] =
86                 _get_metadata_doi(publication_identifier
87                     [4:])
88
89     _write_metadata_into_db(db_path,
90         metadata_by_publication_identifier)
91
92     insert_publication_information_by_identifier("...")

```

A.3 SQL-Views zur Analyse der Ergebnisse der Portaldurchsuchung

```
1 CREATE VIEW v_language AS
2   select
3     count(*) as summe,
4     (select count(*) from publication p where p.
5       language = 'de') as deu,
6     (select count(*) from publication p where p.
7       language = 'en') as eng
8   from publication;
9
10 CREATE VIEW v_region AS
11   select
12     count(*) as summe,
13     (select count(*) from publication p where p.
14       grading_region = 1) as de,
15     (select count(*) from publication p where p.
16       grading_region != 1) as not_de
17   from publication;
18
19 CREATE VIEW v_date AS
20   select
21     publication_date,
22     count(*) as anzahl
23   from publication
24   group by publication_date;
25
26 CREATE VIEW v_portal AS
27   select
28     p.publication_identifizier,
29     (
30       select count(*) > 0
31       from literature_search ls
32       where
33         ls.portal = 'Springer' and
34         ls.id in (
35           select lsrl.literature_search_id
36           from literature_search_result_line lsrl
37           where lsrl.publication_identifizier = p.
38             publication_identifizier
39         )
40     ) as in_springer,
41     (
42       select count(*) > 0
43       from literature_search ls
```

```

42     where
43         ls.portal = 'Scholar' and
44         ls.id in (
45             select lsrl.literature_search_id
46             from literature_search_result_line lsrl
47             where lsrl.publication_identifiier = p.
48                 publication_identifiier
49         )
50     ) as on_scholar
51 from publication p;
52
53 CREATE VIEW v_number_of_citations as
54 select
55     count(*) as summe,
56     (select avg(p.number_of_citations) from publication p
57      ) as "avg",
58     (select count(*) from publication p where p.
59         number_of_citations = 0) as "0",
60     (select count(*) from publication p where p.
61         number_of_citations > 0 and p.number_of_citations
62         <= 5) as "1..5",
63     (select count(*) from publication p where p.
64         number_of_citations > 5 and p.number_of_citations
65         <= 10) as "6..10",
66     (select count(*) from publication p where p.
67         number_of_citations > 11 and p.
68         number_of_citations <= 15) as "11..15",
69     (select count(*) from publication p where p.
70         number_of_citations > 15 and p.
71         number_of_citations <= 20) as "15..20",
72     (select count(*) from publication p where p.
73         number_of_citations > 20) as "21.."
74 from publication;

```

A.4 Auflistung der selektierten Veröffentlichungen

1. Jituri, S., Fleck, B., & Ahmad, R. (2018). A methodology to satisfy key performance indicators for successful ERP implementation in small and medium enterprises. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 9(2), 79-84. [JFA18]
2. Justin Goldston (219). A Qualitative Study of Risk Mitigation in Enterprise Resource Planning Implementations *Global Scientific Journal* 7.12 (Dez. 2019), S. 1129–1159 [Gol19]
3. Huang, G. S., Kurnia, S., & Linden, T. (2018). A study of critical success factors for enterprise systems implementation by SMEs. [HKL18]

4. Kurnia, S., Linden, T., & Huang, G. (2019). A hermeneutic analysis of critical success factors for Enterprise Systems implementation by SMEs. *Enterprise Information Systems*, 13(9), 1195-1216. [KLH19]
5. Vargas, M. A., & Comuzzi, M. (2020). A multi-dimensional model of Enterprise Resource Planning critical success factors. *Enterprise Information Systems*, 14(1), 38-57. [VC20]
6. Zink, K. J., & Bosse, C. K. (2019). Arbeit 4.0 im mittelstand. In *Arbeit 4.0 im Mittelstand: Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels für KMU* (pp. 1-11). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. [BZ19]
7. Myhre, A. Ø., & Aalvik, K. (2020). Benefits realization with a cloud-based ERP system: *A perspective for SME manufacturers (Doctoral dissertation, MS thesis, Molde University College, Molde, Norway)*. [MA20]
8. Kotadia, C. (2020). Challenges Involved in Adapting and Implementing an Enterprise Resource Planning (ERP) Systems. *International Journal of Research and Review Vol, 7*. [Kot20]
9. Haddara, M., Gøthesen, S., & Langseth, M. (2022). Challenges of cloud-ERP adoptions in SMEs. *Procedia computer science*, 196, 973-981. [HGL22]
10. Tongsuksai, S., Mathrani, S., & Weerasinghe, K. (2022, December). Cloud ERP adoption in SMEs of New Zealand retail industry: exploring CSFs and risks. In *2022 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE)* (pp. 1-8). IEEE. [TMW22]
11. Tongsuksai, S., Mathrani, S., & Taskin, N. (2019, December). Cloud enterprise resource planning implementation: a systematic literature review of critical success factors. In *2019 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE)* (pp. 1-8). IEEE. [TMT19]
12. Huang, Q., Rahim, M., Foster, S., & Anwar, M. (2021). Critical success factors affecting implementation of cloud ERP systems: A systematic literature review with future research possibilities. [Hua+21]
13. Patel, J. K. (2021). Critical success factors for implementation of enterprise resource planning software. *Int. J. Comput. Sci. Eng*, 8(2), 1-5. [Pat21]
14. Mandava, H. (2024). Critical Success Factors of Cloud ERP in the Enterprise Business. *Universal Journal of Computer Sciences and Communications*, 3(1), 1-5. [Man24a]

15. Vicedo, P., Gil, H., Oltra-Badenes, R., & Merigó, J. M. (2018, January). Critical success factors on ERP implementations: A bibliometric analysis. *In International Conference on Modelling and Simulation in Management Sciences (pp. 169-181)*. Cham: Springer International Publishing. [Vic+20]
16. Xie, Y., Allen, C., & Ali, M. (2022). Critical success factor based resource allocation in ERP implementation: A nonlinear programming model. *Heliyon, 8(8)*. [XAA22]
17. Tongsuksai, S., Mathrani, S., & Weerasinghe, K. (2021, December). Critical success factors and challenges for cloud ERP system implementations in SMEs: A vendors' perspective. In 2021 *IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CS-DE) (pp. 1-6)*. IEEE. [TMW21]
18. Reitsma, E., & Hilletoft, P. (2018). Critical success factors for ERP system implementation: A user perspective. *European Business Review, 30(3)*, 285-310. [RH18]
19. Barth, C., & Koch, S. (2019). Critical success factors in ERP upgrade projects. *Industrial Management & Data Systems, 119(3)*, 656-675. [BK19]
20. Kiran, T. S., & Reddy, A. V. (2019). Critical success factors of ERP implementation in SMEs. *Journal of Project Management, 4(4)*, 267-280. *Journal of Project Management, 4(4)*, 267-280. [KR19]
21. Siw, M. (2022). Critical success factors of ERP implementations in SMEs: A case study of a Finnish SME. [Siw22]
22. Cieciora, M., Bołkunow, W., Pietrzak, P., Gago, P., & Rzeźnik-Knotek, M. (2020). Critical success factors of ERP/CRM implementation in SMEs in Poland: pilot study. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska*. [Cie+20]
23. Chofreh, A. G., Goni, F. A., Klemeš, J. J., Malik, M. N., & Khan, H. H. (2020). Development of guidelines for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems. *Journal of Cleaner Production, 244*, 118655. [Cho+20]
24. Hustad, E., Olsen, D. H., Jørgensen, E. H., & Sørheller, V. U. (2019, August). Creating business value from cloud-based ERP systems in small and medium-sized enterprises. *In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 691-703)*. Cham: Springer International Publishing. [Hus+19]

25. Coşkun, E., Gezici, B., Aydos, M., Tarhan, A. K., & Garousi, V. (2022). ERP failure: A systematic mapping of the literature. *Data & Knowledge Engineering, 142*, 102090. [Coş+22]
26. Mahmood, F., Khan, A. Z., & Bokhari, R. H. (2020). ERP issues and challenges: a research synthesis. *Kybernetes, 49(3)*, 629-659. [MKB20]
27. Fust, A., Graf, A., Züger, T., Brunner, C., & Baghdassarian, M. (2020). Ein Leitfaden für die Digitalisierung in KMU: Wie digitale Anwendungen die internen Prozesse verbessern. *St. Gallen, Schweiz: OBT AG und KMU-HSG*. [Fus+20]
28. Naveed, Q. N., Islam, S., Qureshi, M. R. N. M., Aseere, A. M., Rasheed, M. A. A., & Fatima, S. (2021). Evaluating and ranking of critical success factors of cloud enterprise resource planning adoption using MCDM approach. *IEEE access, 9*, 156880-156893. [Nav+21]
29. Pitso, T. E. (2022). Exploring the challenges in implementing enterprise resource planning systems in small and medium-sized enterprises (*Doctoral dissertation, North-West University (South Africa)*). [Pit22]
30. Wanas, G., & Darwish, N. R. (2018). FMEA approach for decreasing ERP implementation failure using critical failure factors. *International Journal of Computer Applications, 179(49)*, 42-51. [WR18]
31. Alaskari, O., Pinedo-Cuenca, R., & Ahmad, M. M. (2021). Framework for implementation of enterprise resource planning (ERP) systems in small and medium enterprises (SMEs): A case study. *Procedia Manufacturing, 55*, 424-430. [APA21]
32. Al-Amin, M., Hossain, T., Islam, J., & Biwas, S. (2022). History, Features, Challenges and Critical Success Factors of ERP in the ERA of Industry 4.0. *Md. and Biwas, Sanjit, History, Features, Challenges and Critical Success Factors of ERP in the Era of Industry, 4*. [Al+22]
33. Al-Amin, M., Hossain, T., Islam, J., & Biwas, S. K. (2023). History, features, challenges, and critical success factors of enterprise resource planning (ERP) in the era of industry 4.0. *European scientific journal, ESJ, 19(6)*, 31. [Al+23]
34. Wolters, J., Eseryel, U. Y., & Eseryel, D. (2018). Identifying the critical success factors for low customized ERP system implementations in smes. [WEE18]
35. Al-Amin, M., Hossain, T., Islam, J., & Biwas, S. (2022). History, Features, Challenges and Critical Success Factors of ERP in the ERA of Industry 4.0. *Md. and Biwas, Sanjit, History, Features, Challenges and Critical Success Factors of ERP in the Era of Industry, 4*. [Al+22]

36. Tongsuksai, S., Mathrani, S., & Weerasinghe, K. (2023). Influential characteristics and benefits of cloud ERP adoption in New Zealand SMEs: A vendors' perspective. *Ieee Access*, *11*, 23956-23979. [TMW23]
37. Schönsleben, P. (2020). *Integrales Logistikmanagement: Operations und Supply Chain Management innerhalb des Unternehmens und unternehmensübergreifend* (8. Aufl.). *Springer-Verlag GmbH Deutschland*. [Sch20]
38. Schmidt, P., Freeze, R., & Narasimhan, S. (2022). Introduction to the Minitrack on Enterprise Ecosystem: Extending and Integrating Technology Serving the Enterprise. [SFN22]
39. Olsen, O. A., Haaland, E., & Hustad, E. (2022, October). Managing change in ERP implementation: Lessons learned from an SME context. In *MCIS 2022 Proceedings – Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS)*. *Catanzaro, Italy: AIS Electronic Library (AISeL)*. [OHH22]
40. Eseryel, U. Y., Eseryel, D., & Wolters, J. (2020). Managing Successful Information Systems Implementations at Small and Medium Enterprises Managerial IS Implementation Effectiveness Theory. *J. Leadersh. Manag*, *1*. [EEW20]
41. Haaland, E., & Olsen, O. A. (2020). Managing change in erp implementation projects: A case study in an sme context. *University of Agder: Kristiansand, Norway*. [HO20]
42. Eggert, S. Messung der ERP-Reife. *System*, *1(30)*, 1-90. [Egg23]
43. Gupta, S., Misra, S. C., Kock, N., & Roubaud, D. (2018). Organizational, technological and extrinsic factors in the implementation of cloud ERP in SMEs. *Journal of Organizational Change Management*, *31(1)*, 83-102. [Gup+18]
44. Leyh, C. (2019). Passende ERP-Systeme auswählen und einführen. *Controlling & Management Review*, *63(5)*, 52-57. [Ley19]
45. Feldmann, C. (2022). *Praxishandbuch Robotic Process Automation (RPA): Von der Prozessanalyse bis zum Betrieb*. *Springer* [Fel22]
46. Nagpal, S., Kumar, A., & Khatri, S. K. (2018). Relative importance of CSF in ERP implementation strategy: a multi-participant AHP approach. *International Journal of Business Information Systems*, *27(1)*, 105-122. [NKK18]
47. Rüedy, A., & Hänggi, R. (2022). Servicestrategien und Service-Angebotsdifferenzierung von ERP-Dienstleistern im deutschsprachigen Raum. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, *59(3)*, 926-939. [RH22]

48. Juturi, V. P. K. (2023). Success factors of adopting cloud enterprise resource planning. *Universal Journal of Computer Sciences and Communications*, 2(1). [Jut23]
49. Butarbutar, Z. T., Handayani, P. W., Suryono, R. R., & Wibowo, W. S. (2023). Systematic literature review of Critical success factors on enterprise resource planning post implementation. *Cogent business & management*, 10(3), 2264001. [But+23]
50. Michenthaler-Kohlweg, K. (2022). Systematische Analyse und Auswahl eines Enterprise Resource Planning Systems anhand des Systems Engineering Prozesses (*Doctoral dissertation, FH CAMPUS 02 (CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft)*). [Mic22]
51. Rutz, P., Kotthaus, C., Pinatti de Carvalho, A. F., Randall, D., & Pipek, V. (2023). The Relevance of KES-Oriented Processes for the Implementation of ERP Systems: Findings From an Empirical Study in German SMEs. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(CSCW2), 1-34. [Rut+23]
52. Fadelmoula, A. A. (2018). The effects of the critical success factors for ERP implementation on the comprehensive achievement of the crucial roles of information systems in the higher education sector. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 13, 21. [Fad18]
53. Wright, D. R. (2023). User training and change management synergy: Keys to erp success in smes. *Frontiers in Management Science*, 2(6), 38-46. [Wri23]
54. Groß, M., Müller-Wiegand, M., & Pinnow, D. F. (2019). Zukunftsfähige Unternehmensführung. *Ideen, Konzepte und Praxisbeispiele*. Berlin, Heidelberg. [GMP19]

A.5 Zuordnungsmatrix von CSFs zu Veröffentlichungen

(siehe folgende Seite)

